

CEU

Facultad de Humanidades

Departamento de Educación

Programa de Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) para Educación Secundaria Obligatoria.

**Máster en formación del profesorado para Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación profesional (FP) y Enseñanza de
Idiomas.**

**Luna Pérez Ortiz
María Cortina Andrada
Elche, 2024/25**

Resumen

En la actualidad, una de las epidemias más presentes entre los jóvenes son los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA). Se trata de una enfermedad psicológica que reúne creencias negativas sobre la comida, alimentos, peso corporal y otras características, con una existente comorbilidad con otro tipo de enfermedades psicológicas. Los adolescentes están expuestos a numerosos factores de riesgo - genética, psicología, situación sociofamiliar y de pares, factores relacionados con la dieta, ejercicio físico e IMC- que predisponen a la aparición de un TCA. Desde los centros se han creado diferentes programas para prevenir o identificar los trastornos de conducta alimentaria entre los más jóvenes, atendiendo a sus necesidades desde un punto de vista didáctico.

En este programa, se tiene como finalidad la prevención o detección temprana de TCA entre alumnos de tercero de la ESO. Este trabajo de fin de máster, pretende formar a los docentes voluntarios, para prestar ayuda en la prevención de los jóvenes, mediante actividades que tratan diferentes aspectos alarmantes que se pueden observar o predisponen a desarrollar un TCA. Se pretende hacer una evaluación para conocer el impacto del programa y una instrucción de los padres para la identificación del trastornos desde casa, ya que la implicación del entorno más cercano es imprescindible para una prevención eficaz.

Palabras clave: *Trastorno de Conducta Alimentaria, secundaria, adolescentes y programas de prevención.*

Abstract

Currently, one of the most prevalent epidemics among young people is Eating Disorders (EDs). This is a psychological illness that brings together negative beliefs about food, eating habits, body weight, and other characteristics, with an existing comorbidity with other types of psychological illnesses. Adolescents are exposed to numerous risk factors—genetics, psychology, social and family circumstances, peer relationships, diet-related factors, physical exercise, and BMI—that predispose them to the development of an ED. Schools have created various programs to prevent or identify eating disorders among young people, addressing their needs from an educational perspective.

This program aims to prevent or detect EDs early among third-year secondary school students. This project aims to train volunteer teachers to provide assistance in prevention among young people through activities that address various alarming factors that can be observed or that predispose them to developing an ED. The goal is to conduct an evaluation to determine the program's impact and to educate parents on how to identify the disorder at home, as the involvement of their immediate family is essential for effective prevention.

Keywords: Eating Disorders, secondary school, adolescents, and prevention programs.

ÍNDICE

1. Introducción	6
2. Justificación	8
3. Objetivos.....	9
4. Marco teórico.....	10
4.1. Conceptualización	10
4.2. Clasificación	12
4.2.1. Anorexia Nerviosa (AN)	12
4.2.2. Bulimia Nerviosa (BN).....	14
4.2.3. Trastorno de Atracón (TA)	17
4.3. Factores de riesgo.....	19
4.3.1. Factor genético.	19
4.3.2. Factores psicológicos.....	20
4.3.3. Factores sociofamiliares y de pares.....	22
4.3.4. Dieta, ejercicio físico e IMC.....	23
4.4. Prevalencia.....	25
5. Factores de prevención.....	25
6. Programas de Prevención existentes.....	27
7. Diseño del Proyecto de Prevención en TCA para Secundaria.....	28
7.1. Introducción.....	28
7.2. Competencias, objetivos didácticos.....	30
7.3. Contenido base normativa.....	31
7.4. Principios metodológicos.....	32
7.4.1. Cuestionarios para la identificación de TCA.....	32
7.4.2. Procedimiento	34
7.5. Cronograma.....	35
7.6. Recursos.....	38
7.7. Descripción de las actividades del Programa de Prevención.....	38
7.7.1. Módulo I: Clima de confianza.....	38
7.7.2. Módulo II: Educación alimentaria	41
7.7.3. Módulo III: Conocer los TCA.....	43
7.7.4. Módulo IV: Autoestima, autoconcepto y emociones.....	46
7.7.5. Módulo V: Habilidades sociales.....	48
7.8. Temas Transversales.....	50
7.9. Atención a la diversidad.....	50

7.10. Evaluación.....	51
8. Discusión.....	51
8.1. Reflexión sobre el grado de coherencia interna de la propuesta respecto de sus elementos.....	51
8.2. Grado de éxito de los objetivos del TFM.	52
8.3. Futuras líneas de trabajo.	52
9. Bibliografía.....	53
10. Anexos.....	56

1. Introducción

Hoy, los trastornos de conducta alimentaria (TCA) preocupan a nuestra sociedad, convirtiéndose en un gran problema sanitario asociado a altos índices de mortalidad y cronicidad. La adolescencia es un momento evolutivo crucial para el desarrollo de TCA, ya que hay una gran susceptibilidad a la influencia social. (*Guerrero-Cuevas et al., 2022*). La incidencia real es difícil de establecer, por la disparidad en criterios diagnósticos o por la detección en las fases leves o incompletas. En Europa la prevalencia de mujeres que padecen anorexia nerviosa (AN) es de un 1-4%, la de bulimia nerviosa (BN) es de 1-2% y la de trastorno por atracón (TA) del 1-4%. En los hombres, la prevalencia de TCA es del 0,3-0,7% según el estudio de (*Cano et al. (2022)*). Por otra parte, según el artículo de Guerrero-Cuevas y colaboradores, el DSM-V señala una prevalencia de anorexia del 0,5% entre mujeres y una menor tasa en hombres. En relación con la bulimia, la prevalencia de bulimia entre el 1-1,5%, con una tasa mucho menor en hombres. Algunos estudios, defienden que los nuevos criterios del Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales han incrementado los diagnósticos de la anorexia y bulimia entre un 30-40%. Todos los estudios que se han realizado sobre la prevalencia y la comorbilidad tienen en común que siempre hay mayores tasas de mujer que sufren trastornos de conducta alimentaria, que hombres. Podemos afirmar, que afecta fundamentalmente a mujeres, en la etapa de la pubertad y adolescencia pertenecientes a clases sociales medias-altas. *Guerrero-Cuevas et al. (2022)*

Los TCA, se tratan de un grupo de afecciones que engloban creencias negativas sobre los alimentos y la comida, el peso corporal y la forma del cuerpo. Estas creencias van acompañadas de conductas como restricciones calóricas, atracones, realizar de forma excesiva ejercicio, vómito autoprovocado y uso de laxantes (*Cano et al., 2022*). Bajo la categoría de trastorno de conducta alimentaria, se agrupan una serie de trastornos que varían en: la manifestación, intensidad y gravedad de la sintomatología.

Los trastornos de conducta alimentaria son caracterizados dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), cuya

última clasificación se publicó en el 2013 con la denominación de DSM-V. Los TCA más comunes son; Anorexia Nerviosa (AN), la Bulimia Nerviosa (B) y el Trastorno por Atracón (TA), siendo estos los tres TCA típicos. Otras formas de trastornos más “atípicos” son los denominados TCA “especificados”, se caracterizan por el deterioro de la vida social, pero sin cumplir el cuadro diagnóstico de un TCA típico. *Cano et al., (2022)*

Los factores que tienen mayor interacción con los trastornos de conducta alimentaria son principalmente factores; biológicos, fisiológicos, evolutivos, psicológicos y socioculturales (*Garrote y Palomares,2011*). El riesgo de desarrollo de TCA se podría definir como la combinación de factores específicos y generales de riesgo. La insatisfacción corporal (IC) es considerado, un factor decisivo para el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria, siendo a su vez uno de los criterios clínicos diagnósticos de la patología. La insatisfacción con la imagen corporal es muy común en la adolescencia, el malestar contribuye a la causa de la patología. Debemos tener en cuenta que, para el desarrollo de los trastornos de conducta alimentaria, contribuyen diversos factores como; la genética, psicológicos, entorno sociofamiliar y de pares o factores médico-fisiológicos. Las intervenciones en los centros tienen un gran potencial preventivo de los TCA. *Lázaro et al., (2022)*

A menudo se presentan simultáneamente con otras condiciones psiquiátricas. Los trastornos del ánimo y la ansiedad son los que más destacan, junto con los trastornos obsesivos-compulsivos, fobia social, déficit de atención/hiperactividad, trastorno negativista desafiante, abuso de sustancias y el consumo excesivo de alcohol. Las enfermedades somáticas asociadas a los TCA son; sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus (DM) y enfermedad celíaca. También existe riesgo de autolesiones, comportamientos suicidas y mortalidad. *Cano et al., (2022)*

Estos trastornos son clasificados como “trastornos psicopatológicos” que suelen cronificarse. El tratamiento para los TCA es complejo y suele ser eficaz únicamente en el 40%-50% de los pacientes. Esta enfermedad produce un empobrecimiento significativo en las funciones diarias del individuo que las sufre. (*Mora et al., 2016*). Se presentan, generalmente, en adolescentes o adultos jóvenes, las afecciones que presentan estas enfermedades pueden

llegar a ser muy graves, al coincidir múltiples complicaciones físicas y psiquiátricas. Además, el impacto en la calidad de vida e incluso la mortalidad, tiene indicios destacables.

2. Justificación

Los datos que reflejan la creciente oleada de TCA entre los jóvenes, hacen que debamos activar protocolos con la intención de disminuir los casos. La implicación desde el centro educativo es crucial para la prevención de esta enfermedad psicológica.

Dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT) de los centros, se puede encontrar el fomento en valores, la respeto o a la cooperación entre otros. Los tutores, englobando también a los docentes, al equipo directivo y al departamento de orientación han de cooperar para poder realizar una intervención cuando sea necesario, utilizando las estrategias correctas para la atención a alumnos y proporcionar recursos específicos para poder llevar a cabo los objetivos del programa.

En el presente trabajo, se propone un programa de prevención de los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) en el que estaría implicado el profesorado voluntario, se realizaría con el alumnado de tercero de la ESO. Recogiendo las necesidades de los alumnos para prevenir las dificultades alimentarias identificadas, para proporcionar herramientas para desarrollar habilidades emocionales, sociales y tratar el autoconcepto y la autoestima de los propios alumnos, previniendo trastornos de conducta alimentaria.

Este Trabajo de Final de Máster (TFM) pretende relacionar los conocimientos adquiridos durante el grado de la autora del trabajo y los saberes adquiridos en el Máster en formación del profesorado. El objetivo es poder cumplir con las competencias necesarias para realizar la actividad docente y atender a todos los alumnos que tengan necesidades especiales que conllevan los casos de TCA. La propuesta de prevención pretende una existente cooperación entre el centro educativo, personal especializado y familias.

Para integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el aula, los docentes deben tener habilidades para que enriquezca la enseñanza de los alumnos atendiendo al contexto de su entorno. El modelo

TPACK es un modelo de integración de las tecnologías en el aula para usarlas de apoyo, con la finalidad de que los docentes tengan una perspectiva adecuada en cuanto a la simbiosis de la tecnología con la enseñanza y el aprendizaje (*Figura 1*). Será necesario que el equipo docente comprenda esta relación ya que es fundamental el uso de las TIC, para el desarrollo de este programa de prevención. Para las diferentes actividades propuestas, serán necesario emplear varios instrumentos de carácter tecnológico.

El programa de prevención pone como foco inicial la formación del profesorado y la implicación de este, en la mejora de la profesión y desarrollo de sus habilidades educativas. Por este motivo, es crucial que los docentes conozcan los aspectos más básicos de los TCA, así como saber acompañar al alumnado en una enfermedad como esta.

Este Trabajo de Fin de Máster, tiene la pretensión de cubrir las necesidades propias de la adolescencia, fomentando la participación del centro, evaluando la situación del alumnado mediante actividades dinámicas y educativas y buscando la implicación de las familias.

Figura 1: Modelo TPACK

NOTA: Habilidades necesarias que debe desarrollar el docente para una correcta integración de las TIC en el aula y una enseñanza destacable con estas.

3. Objetivos

El objetivo general de este programa de prevención en TCA en secundaria —y por ende de este TFM— es intervenir en el desarrollo de trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, dinámica e invasiva. Se pretende hacer

participe a los docentes y a los padres, por la importancia de estos en el proceso de desarrollo de este tipo de trastornos.

Ligado a este objetivo, planteamos objetivos generales que se esperan cumplir durante el programa de prevención; conocer los TCA, analizar la situación actual del alumnado, realizar un programa que se adapte a las necesidades de los alumnos y conocer varios programas que se han llevado a cabo en España.

4. Marco teórico

4.1. Conceptualización

Para poder comprender íntegramente los conceptos del trastorno de conducta alimentaria, haremos un recorrido histórico, observando como a lo largo de la historia los TCA han estado presentes entre la sociedad.

La anorexia nerviosa (AN), deriva del griego *ανορεξία* (carencia o privación) y *ὄρεξις* (deseo), se emplea para hacer referencia a la falta de apetito (*Garrote y Palomares, 2011*). La AN comenzó a conocerse científicamente a mediados del siglo XX, existe documentación que sitúa esta enfermedad desde tiempos bíblicos, asociando el control de la ingesta con aspectos religiosos, ascéticos y de virtuosidad espiritual.

La Edad Media, estuvo marcada por los valores religiosos, siendo la anorexia un método purificante, denominada “*Santa Anorexia*”. Durante el siglo XVI, la Reforma Protestante atrajo consigo un cambio radical, las mujeres ayunadoras eran perseguidas por Satán. Sin embargo, durante los siglos XVI y XIX, fueron bastante mujeres las que retomaron las restricciones calóricas, recibiendo el nombre de “*doncellas milagrosas*”. La anorexia nerviosa siempre se ha relacionado con aspectos religiosos, obediencia, castidad y pulcritud.

Por otra parte, la Bulimia Nerviosa (BN), deriva del griego “*boulimos*”. Se trata de la conducta alimentaria relacionada con el atracón y el posterior vómito, con la intención de seguir ingiriendo. Tras copiosos banquetes, los romanos se autoinducían el vómito para poder continuar con la ingesta de alimentos. *Garrote y Palomares (2011)*

En el siglo XVIII, se describió una entidad clínica caracterizada por la preocupación por la comida, una ingesta importante de grandes cantidades

de alimentos en cortos período de tiempo. La bulimia, fue identificada como trastorno del comportamiento alimentario entre las décadas 60 y 70.

Actualmente, es conocido que los trastornos de conducta alimentaria, - englobándose AN, BN y Trastorno por Atracón (TA)- tiene un común ciertos síntomas muy claros. Comúnmente, los TCA se caracterizan por el miedo a engordar, la dificultad en la aceptación del propio cuerpo, acompañado de otras dificultades psicológicas. El peso, la forma del cuerpo o la delgadez extrema, son los principales factores que condicionan su autoestima y su valor personal (*Cano et al., 2022*). No obstante, en la clasificación de TCA, también se engloban aquellas alteraciones que no están relacionadas con la preocupación por el peso, como la ingesta de alimentos no comestibles (trastorno Pica), regurgitación voluntaria de alimentos (trastorno por rumiación) o comportamientos anormales vinculados a la ingesta (trastorno evitación/restricción).

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), los TCA son definidos como una “alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a cabo una alteración en el consumo o absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o funcionamiento psicosocial”. *American Psychiatric Association, (2014)*.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica las enfermedades internacionales en la enciclopedia “*International Statistical Classification of Diseases and Related Heal Problems*” 11ª edición, correspondo al acrónimo CIE en español. El CIE-11, describe los trastornos de conducta alimentaria como;

“los comportamientos anormales vinculados con la alimentación que no pueden explicarse por otra afección de salud y que no son apropiados para el nivel de desarrollo del individuo. “Organización *Mundial de la Salud [OMS], 2019*.

El concepto y clasificación de los TCA, ha ido evolucionando con el tiempo. Desde los conceptos más clásicos sobre la AN y BN, hasta la definición descrita por la DSM-V y el CIE-11. *Cano et al., (2022)*

4.2. Clasificación

4.2.1. Anorexia Nerviosa (AN)

La anorexia nerviosa suele desarrollarse durante la adolescencia o edad adulta temprana. El inicio de la enfermedad suele asociarse a un acontecimiento vital estresante, los más jóvenes pueden manifestar características atípicas -negación ante el miedo a “estar gordo”- cuanta más edad tenga el paciente, mayor probabilidad de que la enfermedad se pueda cronificar, conllevando a signos clínicos típicos del trastorno de larga duración. *American Psychiatric Association, (2014)*

Según el DSM-V, los criterios para diagnosticar un caso de anorexia nerviosa, se siguen tres criterios característicos de esta enfermedad psiquiátrica. (*Tabla 1*)

Tabla 1. Criterio diagnóstico de Anorexia Nerviosa según la DSM-V.	
A.	Restricción de la ingesta energética respecto a las necesidades que conduce a un peso corporal muy bajo con relación a la edad, sexo, curso de desarrollo y la salud física. <i>Peso significativamente bajo</i> se define con un peso que es inferior al mínimo normal o en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado.
B.	Miedo intenso a ganar peso o engordar, o comportamiento persistente que infiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo.
C.	Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual.

Fuente: American Psychiatric Association, (2014)

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la anorexia nerviosa, se puede clasificar en dos subtipos.

La Anorexia Nerviosa de tipo restrictivo, se diagnostica si durante los últimos tres meses el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas (vómitos autoprovocados o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas). Este subtipo describe presentaciones en las que la pérdida de peso es debido a la dieta, ayuno y/o ejercicio excesivo. Anorexia Nerviosa de subtipo atracón/purga, consiste en que en los últimos tres meses el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones y purgas. *American Psychiatric Association, (2014)*

En algunos individuos, después de haberse cumplido todos los criterios característicos de la AN, el Criterio A (bajo peso) no se ha cumplido pero el

Criterio B y C todavía se cumple. Esta anorexia tiene una remisión parcial. Por otra parte, cuando después de haberse cumplido todos los criterios para la anorexia nerviosa, pasa un período continuado sin cumplimiento de los criterios, considerando de la AN tiene una remisión parcial. *American Psychiatric Association, (2014)*

Por otra parte, el CIE-11, marca unos cuatro criterios de diagnósticos que no distan de Manual Diagnóstico, pero marcan otros criterios. Lo vemos reflejados en la siguiente tabla: *(Tabla 2)*

Tabla 2: Criterio diagnóstico de la Anorexia Nerviosa según el CIE-11	
A.	Peso corporal significativamente bajo para la altura, edad, desarrollo o historial del sujeto. Peso 1.a) inferior a 18,5 IMC o Pc 5 en niños y adolescentes o 1.b) pérdida de más del 20% de peso en menos de 6 meses, si cumple todos los criterios. Los niños y adolescentes pueden exhibir una incapacidad para ganar peso como se esperaba en función de la trayectoria de desarrollo individual en lugar de la pérdida de peso.
B.	El peso corporal bajo se acompaña de un patrón persistente de comportamiento para evitar la restauración del peso normal, mediante; alimentación restringida, comportamientos purgativos (por ejemplo, vómito autoinducido, abuso de laxantes) y comportamientos destinados a incrementar el gasto energético (por ejemplo, ejercicio excesivo).
C.	Miedo morboso a engordar
D.	El peso bajo o la figura corporal son elementos centrales para la autoevaluación de la persona, o se perciben inadecuadamente como normales o incluso excesivos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019.

La gravedad se basa en el índice de masa corporal (IMC) en niños, adolescentes o adultos, atendiendo a su sexo, edad, peso y altura. Los límites son establecidos por las categorías marcadas por la Organización Mundial de la Salud se establecen los percentiles de IMC correspondientes.

(Tabla 3)

TABLA 3: Gravedad de las AN según en IMC	
LEVE	IMC \geq 17 kg/m ²
MODERADO	IMC 16-16,99 kg/m ²
GRAVE	IMC 15-15,99 kg/m ²
EXTREMO	IMC < 15 kg/m ²

Fuente: American Psychiatric Association, (2014)

Los TCA suelen ir acompañados de diferentes trastornos psicológicos o emocionales. La comorbilidad entre trastornos de ansiedad, depresivos y bipolares concurren frecuentemente conjunto a la AN. Los pacientes pueden

presentar síntomas ansiosos o un trastorno de ansiedad antes del inicio del TCA. Algunos individuos, presentan trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), especialmente los de tipo restrictivo. El abuso de alcohol y otros trastornos relacionados con el consumo de sustancias, también puede estar relacionado con la anorexia nerviosa, sobre todo del tipo atracón/purga. *American Psychiatric Association, (2014)*

Algunos individuos, podría ser necesaria la hospitalización para recuperar peso y solucionar las complicaciones médicas ligadas a la patología. La mayor parte de los pacientes con anorexia nerviosa, presentan una remisión parcial de 5 años, en los casos de hospitalización, las tasas de remisión parcial suelen ser menores. La tasa bruta de mortalidad (TMB) es de alrededor de un 5% cada diez años, el fallecimiento se produce por complicaciones médicas derivadas de la enfermedad psicológica o por suicidio. *American Psychiatric Association, (2014)*

4.2.2. Bulimia Nerviosa (BN)

La bulimia nerviosa suele comenzar durante la adolescencia o edad adulta temprana, los atracones frecuentes comienzan durante o después de comenzar una dieta para la pérdida de peso. Los acontecimientos estresantes también pueden precipitar el inicio de la bulimia nerviosa. *American Psychiatric Association, (2014)*

Según el DSM-V, los criterios para diagnosticar un caso de bulimia nerviosa, se siguen cinco criterios que característicos de esta enfermedad psiquiátrica. (*Tabla 4*)

Tabla 4: Criterios diagnósticos de la Bulimia Nerviosa según DSM-V	
A.	Episodios recurrentes de atracones. Un episodio se caracteriza por dos hechos;
	1. Ingestión, en un período determinado de una cantidad de alimentos, superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en circunstancias parecidas.
	2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio.
B.	Llevar a cabo Comportamientos Compensatorios Inadecuados (CCI) recurrentes, intentando evitar el aumento de peso, como son; vómitos autoprovocados, uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otro medicamentos, ayuno o ejercicio excesivo.
C.	La frecuencia de los atracones seguidos de las CCI, se producen al menos una vez por semanas durante tres meses.

D.	La autoevaluación es influida por la constitución y el peso corporal.
E.	La alteración en la forma en que uno mismo se percibe no se produce exclusivamente durante episodios de AN.

Fuente: American Psychiatric Association, (2014)

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuando se han cumplido con anterioridad todos los criterios diagnósticos, pero durante un período continuado dejan de cumplirse, podemos clasificar la BN en remisión parcial. Por otra parte, cuando tras haberse cumplido todos los criterios diagnósticos, durante un periodo continuado no se ha cumplido ninguno, clasificamos la bulimia en remisión total. *American Psychiatric Association, (2014)*

La OMS, recoge en la clasificación internacional de enfermedades, 11^o. Edición (CIE 11), una serie de criterios diagnósticos que no distan del Manual Diagnóstico (*Tabla 5*). Sin embargo, algunos requisitos para identificar la enfermedad son diferentes.

Tabla 5: Criterios diagnósticos de Bulimia Nerviosa según el CIE-11.	
A.	Los episodios de atracones se dan en un período de tiempo distinto, durante el cual el individuo experimenta una pérdida subjetiva del control sobre la alimentación. Se aprecia como la ingesta es mayor o diferente a lo habitual, el individuo se siente incapaz de dejar de comer o limitar el tipo o la cantidad de alimento que ingiere.
B.	Los atracones van acompañados de comportamientos compensatorios inadecuados (CCI) repetidos, destinados a la prevención del aumento de peso (vómitos autoinducidos, usos indebidos de laxantes, enemas o ejercicio vigoroso).
C.	La frecuencia de los atracones, al menos una vez a la semana durante un mes.
D.	La autoevaluación es influida por la constitución y el peso corporal.
E.	Existe una angustia por los atracones y CCI o por el deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes.
F.	El individuo no cumple con los requisitos de diagnóstico de la anorexia nerviosa.

Fuente: Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019

La gravedad se mide según la frecuencia de comportamientos compensatorios inadecuados. (*Tabla 6*)

LEVE	1-3 CCI / semana
MODERADO	4-7 CCI / semana
GRAVE	8-13 CCI / semana
EXTREMO	≥ 14 CCI / semana

Fuente: American Psychiatric Association, (2014)

Es posible que se produzca un cambio de diagnóstico de una bulimia inicial a una anorexia nerviosa, suelen ser unos casos minoritarios (10-15%). Aquellos individuos que experimentan este tránsito, una vez que padecen de AN vuelven a la bulimia o pueden tener cambios transitorios. Un subgrupo de personas, padecen BN, pero dejan de tener CCI, por lo que el diagnóstico debe basarse en los tres meses anteriores a la presentación clínica actual, ya que podrían cumplir con otros criterios de diagnóstico diferentes a la bulimia nerviosa. *American Psychiatric Association, (2014)*

En individuos con BN la comorbilidad con otros trastornos mentales es frecuente, la mayoría los experimenta. Existe un aumento en los casos que sufre síntomas depresivos (p.ej. baja autoestima), trastornos depresivos y trastornos bipolares entre los pacientes con bulimia nerviosa. Las alteraciones del estado de ánimo, se inicia en muchas personas al mismo tiempo o después del desarrollo del TCA. También hay una alta comorbilidad con síntomas de ansiedad (p.ej. miedo a las situaciones sociales) y el trastorno de ansiedad, en muchos casos, después del tratamiento para la bulimia, las alteraciones en el estado de ánimo y ansiedad se remiten. *American Psychiatric Association, (2014)*

El consumo de sustancias – en particular alcohol y estimulantes- es muy habitual en casos de bulimia nerviosa, con un dato del 30% entre los individuos con BN. El consumo de estimulantes suele iniciarse a raíz de intentar controlar el peso y el apetito. Los pacientes con bulimia pueden cumplir con algunos de los criterios para diagnosticar trastornos de la personalidad, siendo el trastorno de personalidad límite (TLP), el más habitual. *American Psychiatric Association, (2014)*

El curso de la bulimia nerviosa puede ser crónico o intermitente, alterándose con recurrencia los atracones. A largo plazo, los síntomas de los individuos parecen disminuir con o sin tratamiento, aunque el tratamiento

afecta al resultado. La tasa de mortalidad de la bulimia nerviosa es significativamente alta, resultado dado por una alta tasa de suicidios.

4.2.3. Trastorno de Atracón (TA)

El trastorno de atracón se produce normalmente en personas con un peso normal/sobrepeso y personas con obesidad. Sin embargo, el TA es indistinto a un peso elevado, la mayoría de personas obesas no suele tener atracones recurrentes. Comparando a los obsesos que sufren TCA y los que no lo sufren, observamos que mantienen el mismo peso, pero distan de la baja calidad de vida, el malestar subjetivo, la mayor comorbilidad psiquiátrica y el mayor consumo de calorías de quienes padecen obesidad junto al trastorno de atracón. *American Psychiatric Association, (2014)*

Según el DSM-V, los criterios para diagnosticar un caso de trastorno por atracón se siguen tres criterios que característicos de esta enfermedad psiquiátrica. *(Tabla 7)*

Tabla 7: Criterios diagnósticos Trastorno por Atracón según la DSM-V	
A.	Episodios recurrentes de atracones. Un episodio se caracteriza por dos hechos;
	1. Ingestión, en un período determinado de una cantidad de alimentos, superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en circunstancias parecidas.
	2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio.
B.	Los episodios de atracón se asocian a tres (o más) de los hechos siguientes;
	1. Comer mucho más rápidamente de lo normal.
	2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno
	3. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre física.
	4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere.
5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado.	
C.	Malestar intenso respecto a los atracones.
D.	Los atracones se producen al menos una vez a la semana durante tres meses.
E.	El atracón no va seguido de una CCI, como en la BN y no se produce en el curso de la bulimia o anorexia nerviosa.

Fuente: American Psychiatric Association, (2014)

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales clasifica el TA en dos subgrupos; si tras cumplir con anterioridad todos los criterios para el trastorno de atracón, los atracones se producen menos a una

vez/semana, se considera que el TA es de remisión parcial. Sin embargo, cuando después de un período en el que se ha cumplido todos los criterios diagnósticos, se cumple un período continuado en el que no se cumple ningún criterio se considera que es de remisión total. *American Psychiatric Association, (2014)*

La Organización Mundial de la Salud, recoge en el CIE-11, una serie de criterios diagnósticos que no distan del Manual Diagnóstico (*Tabla 8*). Sin embargo, algunos requisitos para identificar la enfermedad son diferentes.

A.	Los episodios de atracones se dan en un período de tiempo distinto, durante el cual el individuo experimenta una pérdida subjetiva del control sobre la alimentación. Se aprecia como la ingesta es mayor o diferente a lo habitual, el individuo se siente incapaz de dejar de comer o limitar el tipo o la cantidad de alimento que ingiere.
B.	Los atracones se experimentan como algo que produce un gran malestar y frecuentemente se acompañan de emociones negativas como la culpa o el disgusto.
C.	Los atracones no son seguidos de CCI destinados a prevenir el aumento de peso.
D.	La autoevaluación es influida por la constitución y el peso corporal.
E.	Hay una marcada angustia por el patrón de atracones o por el deterioro significativo de las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educacional, ocupacional u otras áreas importantes.

Fuente: Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019.

La gravedad se mide según la frecuencia de los episodios de atracón. (*Tabla*

9)

LEVE	1-3 atracones / semana
MODERADO	4-7 atracones / semana
GRAVE	8-13 atracones / semana
EXTREMO	≥ 14 atracones / semana

Fuente: American Psychiatric Association, (2014)

Los trastornos comórbidos más frecuentes con el trastorno de atracón son los trastornos bipolares, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y en menor grado consumo de sustancias. La comorbilidad se relaciona con la gravedad de los atracones no con el grado de obesidad.

4.3. Factores de riesgo.

Los trastornos de conducta alimentaria son multifactoriales, interviniendo diversos factores de riesgo como; biológico, psicológico y ambientales. Algunos de los factores inciden en el periodo prenatal (estrés, infecciones, diabetes, etc..), otros como el psicológico o el social influyen en la expresión del riesgo genético. *Canals y Arijal Val, (2022)*.

Conocer los factores de riesgo que afectan directamente al desarrollo del TCA es imprescindible, por dos razones; primeramente, nos puede ayudar a predecir la aparición de futuros trastornos. En segundo lugar, conocer los factores de riesgo hará que aumentemos el conocimiento sobre como estos funcionan en conjunto para predecir la aparición. *Stice (2015)*

Percibir la forma de actuación de los diferentes factores de riesgo, es una ayuda extra para la creación de un contenido eficaz en los programas de prevención o dirigirse hacia poblaciones de riesgo, pudiendo identificarlas y tratarlas. Conocer los factores de riesgo mejora las estrategias preventivas de la aparición de TCA. *Stice (2015)*

4.3.1. Factor genético.

La genética es uno de los mayores factores en el riesgo de aparición de los trastornos de comportamiento alimentario. Diversos estudios han revelado que, al tener un familiar con anorexia nerviosa, el riesgo de padecerla aumenta hasta 10 veces más. Entre gemelos, el factor genético puede suponer un 56% del riesgo de padecer AN (71% gemelos homocigóticos, 10% en heterocigóticos) y entre el 41-57% de riesgo en bulimia nerviosa. En casos de adopción, podemos observar la gran influencia del factor genético junto con el ambiental, en estos casos hay un riesgo del 59-82% de sufrir TCA. *Canals y Arijal Val, (2022)*.

Mediante estudios moleculares, se ha podido detectar posibles alteraciones en ciertos cromosomas que componen el ADN de los pacientes con TCA. Es posible la existencia de una alteración genética en los cromosomas (1-4), relacionados con la anorexia nerviosa. En el caso de la bulimia, es posible una alteración genómica en el cromosoma 10, pero con menos hallazgos. *Canals y Arijal Val, (2022)*.

Tradicionalmente, se ha visto el índice de masa corporal (IMC) bajo como un indicativo de AN. Sin embargo, nuevos estudios demuestran que la aparición de

anorexia nerviosa puede estar relacionada con una desregularización metabólica, ligada a un factor genético. *Canals y Arija Val, (2022)*.

4.3.2. Factores psicológicos.

Los trastornos de conducta alimentaria tienen una comorbilidad con ciertas enfermedades psiquiátricas. La existencia de ciertos rasgos de personalidad que, junto a factores sociales y biológicos, influyen en la predisposición de sufrir TCA. Esta personalidad premórbida, engloba rasgos como; perfeccionismo patológico, neuroticismo, inhibición-impulsividad, baja autoestima o déficits en habilidades sociales.

Las alteraciones emocionales, son un factor de predicción de TCA. Diversos trastornos psicológicos (depresión, ansiedad u obsesivo-compulsivo) pueden ser problemas previos y relacionados con los trastornos alimentarios.

En general, los trastornos de conducta alimentaria se asocian a trastornos psicológicos, la AN se ha comprobado que está presente en pacientes con TOC previo. En varios estudios se demuestra que el trastorno de ansiedad en la infancia puede ser predictivo para el diagnóstico de TCA durante la adolescencia. *Canals y Arija Val, (2022)*.

La ansiedad causada por la apariencia social, el deterioro del funcionamiento interpersonal junto con la impulsividad -rasgos de personalidad- incrementa el riesgo desarrollar bulimia y la interacción con el carácter restrictivos, puede predecir el trastorno por purgas. *Canals y Arija Val, (2022)*.

Un factor psicológico, es la insatisfacción corporal (IC), refiriéndose a la “evaluación negativa del propio cuerpo, siendo un síntoma preocupante de salud mental” (*Baker et al., 2019*) y considerándose uno de los factores de riesgo más importante en el desarrollo de TCA. La IC es muy común durante la adolescencia, al tener problemas emocionales y de autoestima la probabilidad de desarrollar un TCA es muy alta (*Lázaro et al., 2022*), el trastorno de la imagen corporal presenta tres dimensiones; la perceptiva, la afectiva y la cognitiva. En la adolescencia, la construcción de la identidad personal y la integración social se realizan a partir de la autoestima y la aprobación social. En la sociedad occidental actual, el modelo de belleza, culto al cuerpo y perfeccionismo acaban produciendo insatisfacción corporal y problemas de autoestima, es mecanismo para la resolución de este problema es la dieta estrictica o conductas alimentaria disfuncionales, incrementando la vulnerabilidad al TCA. (*Figura 2*)

En mujeres la insatisfacción corporal es de los predictores más consistentes (Canals y Arijá Val, 2022). A la hora de desarrollar un TCA, podemos observar un modelo evolutivo, destacando la incidencia de dos factores principales: el sexo y la edad. Las niñas se identifican con el género a una edad temprana, ligado a expectativas de su rol sexual: la feminidad

El ser femenina, englobaría una mayor sensibilidad a la aprobación social y una mayor dependencia emocional hacía en grupo, siendo la belleza un aspecto central de la feminidad. El éxito y el reconocimiento social podría adquirirse mediante la delgadez. En la adolescencia, un período de cambios corporales intensos (aumento de peso, grasa corporal, formas femeninas...) es donde la insatisfacción corporal determina la interiorización del ideal de delgadez, asociado a perfiles con exceso de peso, baja autoestima y afectividad negativa. En los varones, las consecuencias de la insatisfacción corporal son diferentes, ellos se preocupan más por la masa muscular y la altura, aspectos relacionados más estrechamente con la bulimia. Baker et al. (2019)

La búsqueda del ideal de delgadez puede conducir hacia la insatisfacción corporal, la baja autoestima y problemas emocionales, queriendo solventar el problema con dietas restrictivas, bajo peso, sobrealimentación, etc. Consecuentemente con el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria, posiblemente con un espectro atracón/purga. Canals y Arijá Val, (2022).

Figura 2. Modelo explicativo de la influencia de la distorsión corporal en el inicio de los TCA

Fuente. Toro, Vilardell (1998)

4.3.3. Factores sociofamiliares y de pares.

Las actuales investigaciones no demuestran una causalidad familiar en el origen de los TCA, pero sí la importancia de la dinámica familiar en el desarrollo, mantenimiento y agravamiento de estos trastornos.

Mayormente, los pacientes que padecen trastornos de conducta alimentaria tienen antecedentes de crisis familiares, traducido a dificultades en relaciones de pareja, perfil sobreprotector, actitud centrada en el éxito, relaciones excesivamente estrechas con demasiadas implicaciones interpersonales y relaciones entre los pares pobremente afectiva. Entre las características del entorno familiar destacan, la sobreprotección, la rigidez, la incapacidad para resolver conflictos, un nivel educativo alto y depositar expectativas demasiado elevadas en los hijos (Canals y Arijá Val, 2022). Las características sociodemográficas de las familias, acontecimientos adversos ocurridos, la personalidad de los pares, actitudes y la relación padres-hijo, pueden intervenir en los orígenes de un TCA.

No obstante, dentro del factor psicosocial, las relaciones entre iguales es un aspecto muy importante para el riesgo de desarrollo de trastornos de conducta alimentaria. En el siglo XX, los medios de comunicación se convierten en canales de divulgación en los que podemos obtener todo tipo de información, estamos expuestos constantemente a la crítica y nos importan las apariencias más de lo debido. Los pacientes con TCA, suelen sufrir o haber sufrido acoso escolar, una forma de violencia entre compañeros, frecuente en un contexto escolar. Lázaro et al. (2022).

El acoso escolar o *bullying*, se define por Lázaro y colaboradores como “*comportamientos negativos, malintencionados y repetidos dirigidos a una persona. Para que exista el acoso, es necesario que las acciones sean deliberadamente hostiles. Debe repetirse durante un periodo de tiempo y causar daño a la víctima, que se encuentra sola e incapaz de resolverlo.*”. Podemos encontrar una asociación positiva entre las burlas y el desarrollo del TCA, pasando por la baja autoestima que produce a aquellos que las reciben (Plumed et al., 2017). La forma en la que se comete el *bullying* puede ser verbal, física o de aislamiento social, se pueden difundir rumores para la mofa a costa de la

víctima o generar burlas relacionadas o no con el aspecto físico del perjudicado. *Lázaro et al. (2022)*.

A pesar de que el acoso y las burlas suelen ocurrir a través de actos físicos, es posible que se pueda producir esta situación a través de las redes sociales/ internet, lo que se conoce como “*cyberbullying*” (*Lázaro et al., 2022*). La constante exposición a mensajes y críticas por parte de los compañeros facilita la aparición de la IC, mediador de los trastornos de conducta alimentaria. Las nuevas tecnologías, son contextos fundamentales a la hora del inicio y mantenimiento del TCA. Si bien, la continua exposición a imágenes de mujeres con cuerpos delgados favorece al desarrollo de la insatisfacción corporal y los trastornos de conducta alimentaria entre el género femenino *Canals y Arijal Val, (2022)*.

El estudio realizado por los investigadores *Swanson y Field*, demuestra que la presión social por estar delgado, interiorizar la delgadez como sinónimo de belleza y un peso que insatisface al individuo, favorece un incremento en el hábito de realizar dietas restrictivas e incrementar el riesgo de TCA. *Swanson and Field (2016)*

Las nuevas tecnologías e internet son consideradas como un contexto fundamental en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos alimentarios. Estos medios representan una fuente de grandes presiones socioculturales ejercidas hacia los adolescentes, basadas en la necesidad de la belleza y la perfección. No únicamente se trata de imágenes, estas tecnologías contribuyen a la búsqueda de información sobre el automanejo el ejercicio y la dieta (*Canals y Arijal Val, 2022*). Podemos encontrar canales o páginas Web en las que se apoyan iniciativas para disminuir la ingesta de alimentos, incluso llegando a competir para averiguar quien pierde más peso (*Garrote y Palomares, 2011*), escondiéndose bajo los anónimos de Ana y Mia, los trastornos de anorexia nerviosa y bulimia, respectivamente.

4.3.4. Dieta, ejercicio físico e IMC.

Un alto porcentaje de masa grasa influyente en un IMC elevado, combinado con los factores de riesgo descritos anteriormente, propician un mayor riesgo de sufrir algún TCA. Cuando tratamos con un niño/adolescente con obesidad o sobrepeso, el componente fundamental para el tratamiento es una intervención

dietética -restricción calórica-, actividad física o cambio de conductas alimentarias.

Sin embargo, hacer dieta como práctica de control de peso, se asocia a un mayor riesgo de trastornos alimentarios. Se demostró mediante un estudio del Proyecto EAT -proyecto cuyo objetivo es mejorar la dieta de la población- que los jóvenes que realizaban dietas sumamente restrictivas corrían mayor riesgo de desarrollar una TCA. Tenemos que obviar, que el tratamiento para enfermedades como la obesidad, han de tener un tratamiento clínico siempre atendiendo a la dieta y marcado por un profesional. *Jebeile y colaboradores*, proponen una evaluación del riesgo de trastornos de conducta alimentaria antes y después de una intervención. Al percibir un cambio en la dieta, se debe valorar; las distorsiones cognitivas relacionadas con la comida y alimentación, comportamientos obsesivos o compensatorios inadecuados y la insatisfacción corporal. *Jebeile et al. (2019)*

Sin embargo, quienes tienen perfil perfeccionista, un funcionamiento social deteriorado —lo que implica personas que se llevan mal con su familia, amigos y compañeros— sumándole un IMC bajo, alta IC y poca necesidad de dieta. Están en riesgo de desarrollar una anorexia nerviosa. En el caso de la bulimia, el factor más predictivo ha sido la dieta, junto con la interiorización de delgadez, la IC, la internalización del ideal de delgadez y el ayuno como posible predictor de una BN. *Stice (2015)*

Por otra parte, el vínculo entre el ejercicio físico y la aparición de TCA, está bastante documentado. Generalmente, se relaciona los altos niveles de ejercicio con la anorexia y la bulimia nerviosas. Las diferencias relacionadas con el peso pueden tener relevancia para los niveles de actividad física. El estudio realizado por Heradstveit y colaboradores, subrayan la relación multifacética entre los síntomas de trastornos alimentarios y la actividad física. Sin embargo, se puede llegar a la conclusión general de que hay una relación positiva entre mujeres adolescentes con IMC bajo y una alta sintomatología del TCA con altos niveles de ejercicio físico. *Heradstveit et al. (2019)*.

Por otra parte, hay ciertos deportes que enfatizan una apariencia delgada, enfatizando el riesgo de trastornos de conducta alimentaria entre aquellos que los practican. La danza, siendo uno de estos deportes, tiene un gran índice de patología alimentaria entre los bailarines, a lo que se ha atribuido interacciones

entre influencias individuales (alto perfeccionismo, gran IC, baja autoestima, etc..) y ambientales (alto nivel de competitividad, comentarios críticos, criterios estrictos para la matriculación en escuelas, etc.) *Liu et al., (2015)*.

Estas interacciones se dan en más deportes que exigen una imagen delgada de sus deportistas, este factor de riesgo a llevar a la creación específica de diversos programas de prevención específicos para esta población. *Canals y Arijalva, (2022)*.

4.4. Prevalencia

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), marca una prevalencia para cada TCA. En primer lugar, para la anorexia nerviosa, entre mujeres jóvenes se marca una prevalencia del 0,4%, entre hombre es menos común con lo cual los datos sobre AN en varones es menor, se estima una proporción 1:10 entre hombres y mujeres. En segundo lugar, la prevalencia marcada para la bulimia nerviosa entre mujeres jóvenes es del 1-1,5%, este trastorno al presentar un pico en la adolescencia tardía y edad adulta, la prevalencia es mayor en adultos jóvenes. Respecto a los hombres, la BN es muy poco común, encontramos una proporción similar a la AN. Por último, el trastorno de atracón tiene una proporción menos desequilibrada entre hombre y mujeres, siendo un porcentaje del 1,6-0,8% en hombres y mujeres, respectivamente. *American Psychiatric Association, (2014)*

5. Factores de prevención.

Hay que considerar que para incidir de manera precisa en casos de TCA, debemos tener en cuenta los diferentes momentos evolutivos de los jóvenes. La adolescencia la componen tres etapas, abarcan desde la adolescencia temprana hasta la tardía. *Garrote y Palomares (2011)*

→ **Adolescencia temprana (11 y 13 años):** Durante este período de desarrollo, surgen nuevas emociones, cambios físicos y una necesidad de independencia. Durante este periodo, hay un cambio en las actitudes y en las conductas alimentarias no saludables, la mayoría de las niñas comienzan a hacer dietas en esta etapa. Durante la adolescencia, las influencias entre iguales tienen mucho peso. Algunas inducen a hacer dietas a otras, presionándolas hasta que lleguen a la obsesión, pero las manipuladoras nunca desarrollan un TCA. *Garrote y Palomares (2011)*

→ **Adolescencia media (14-16 años):** Durante esta etapa suelen aparecer síntomas de diferentes trastornos de conducta alimentaria; insatisfacción corporal, conductas compensatorias inadecuadas, atracones, etc. Por lo que es importante implementar estrategias preventivas. *Garrote y Palomares (2011)*

→ **Adolescencia tardía (17-20 años):** En esta etapa, los jóvenes de enfrentas a situaciones de importantes cambios en su vida; mayor independencia, nuevas decisiones sobre sus estudios o lugar de residencia... La regulación de emociones, aumentar la autoestima, establecer una relación positiva entre iguales y la moderación del ideal de hombre/mujer, tendrán que ser los objetivos principales en los programas de prevención. *Garrote y Palomares (2011)*

Las estrategias de prevención buscan reducir o evitar los factores de riesgo de los TCA para mejorar su control y pronóstico. En la adolescencia, la prevención es compleja por la diversidad e interrelación multifactorial, que la propia etapa conlleva. Inicialmente, la prevención se clasificó en tres niveles; *primaria, secundaria y terciaria. Canals y Arijal Val, (2022).*

→ **Prevención primaria;** Poblaciones o grupos grandes con mucha presencia de factores de riesgo que desembocan en un TCA, su objetivo es la reducción de las incidencias por esta enfermedad y la promoción de la salud. *Canals y Arijal Val, (2022).*

→ **Prevención secundaria;** Dirigida a sujetos que presentan un riesgo elevado de padecer un TCA, pero aún no ha presentado síntomas. El objetivo es la detección temprana y tratamiento de estos individuos. *Canals y Arijal Val, (2022).*

→ **Prevención terciaria;** Se enfoca en quienes padecen la enfermedad, el objetivo es evitar complicaciones, cronicidad o discapacidades. *Canals y Arijal Val, (2022)*

Sin embargo, muchos programas de prevención de TCA, no entrarían dentro de la clasificación entre *primarios, secundarios o terciarios*. Y algunos no se comprendían dentro de esta clasificación (*Canals y Arijal Val, (2022)*). Por ello, Robert Gordon en 1983, decidió hacer una clasificación en la que no se tuviera en cuenta la presencia o no de la enfermedad, sino la situación de

riesgo a la que el sujeto estaba expuesto. Los niveles de prevención fueron descompuestos en tres fases; *universal, selectiva e indicada* (Gordon, 1983). En el año 1994, esta clasificación fue confirmada por en el informe “*Risk for Mental Disorders:Frontiers for Prevention Intervention Research*” por el *Committee on Prevention of Mental Disorders de la National Academies Press (NAP) (Intitute of Medicine)*

→ **Prevención universal:** Dirigida a toda la población, no importa el nivel de riesgo. La finalidad es el cambio de actitudes y practicas sociales para prevenir la aparición de nuevos casos. *Canals y Arijal Val, (2022)*

→ **Prevención selectiva:** Enfocado hacia grupos de personas o grupo con un riesgo mayor a desarrollar un trastorno, aun no presentando síntomas. *Canals y Arijal Val, (2022)*

→ **Prevención indicada:** Destinada a personas que presentan un alto riesgo ya que muestran signos o síntomas leves del trastorno. Sin embargo, no cumplen con los criterios diagnósticos. *Canals y Arijal Val, (2022)*

Posteriormente, diferentes organismos internacionales junto con la NAP propusieron un estructura nueva que les da a las intervenciones un enfoque más integral de la enfermedad, en lo que tiene en cuenta; tanto la promoción de la salud como los últimos cuidados de los pacientes. *Canals y Arijal Val, (2022)*

6. Programas de Prevención existentes.

En España, hay varios programas de prevención que se imparte en diferentes centros, el objetivo común de todo ellos es poder detectar precozmente la aparición de trastornos de conducta alimentaria en adolescentes o prevenir la aparición de este tipo de enfermedades psicológicas. Los siguientes programas, son algunos de los que se ponen en marcha en España:

- Promoción de la Salud y Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria DITCA C.V. en Valencia: Este programa tiene como objetivo la detección y prevención temprana, en alumnos de 13-15 años, cribado por el cuestionario EAT y un programa diagnóstico, seguido por la entrevista de un experto clínico. Este programa contiene materiales audiovisuales impartido por los tutores, dpto. de orientación o profesores de educación física.

Trasmitiendo información, promoviendo la reflexión y la participación de los alumnos, trabajando los factores protectores. *Cortés et al. (2022)*

- “Tal y como eres” en Valencia: Se trata de un programa de una única sesión de 75 minutos, aplicado solamente para mujeres adolescentes de 1º y 3º de la ESO. Se trata el consumo de alimentos como chuches o bollería industrial, educando sobre alimentación. Este programa da resultados notables en el cuestionario EAT-40. *Lázaro (2020)*

- Taller en Valencia de Mercedes Jorquera: En un primer momento, el programa incluía una sesión dirigida al fomento del espíritu crítico respecto a las redes sociales, medios de comunicación y publicidad. Como resultado, hubo una notable disminución en los cuestionarios realizado, de manera que se cambió la metodología del taller. Se realizarían actividades más participativas y con un contenido más concreto en dos sesiones, orientadas hacia mujeres adolescentes con puntuaciones elevadas. *Joquera (2008)*

- AMEMC Alimentación: El objetivo del programa es la búsqueda de conducta alimentaria no saludables y la mejora de la autoestima en adolescentes de secundaria. Hace uso de dos metodologías: La primera es una intervención sobre la educación en los medios de comunicación y la segunda un teatro interactivo. *Belmonte Cortés et al. (2022)*

- ZARIMA centro de la Zona Norte de España: Este programa, es una intervención para primaria y secundaria en TCA. Está dividido en cinco sesiones cada semana, con una durabilidad de 120 minutos, cuenta con apoyos materiales, DVD' s y folletos dirigidos a alumnos, padres y profesores. Contiene diferentes dinámicas participativas (debates, juegos o role playing), abordando diferentes temas (imagen corporal, autoestima, presión social...). *Belmonte Cortés et al. (2022)*.

7. Diseño del Proyecto de Prevención en TCA para Secundaria.

7.1. Introducción.

El alumnado hacia el que va destinado este programa de prevención, proviene de un centro público localizado en la provincia de Alicante, contando con una titularidad de 1246 alumnos distribuidos entre; 9 grupos de 1ºESO, 10 grupos de 2ºESO, 8 grupos de 3ºESO -grupos a los que está dirigido el programa de prevención- y 7 grupos de 4ºESO. Respecto a bachillerato, la modalidad de

ciencias cuenta con 2 grupos en primero y segundo, en la modalidad de Bachillerato General hay un único grupo y el Humanístico lo componen tres grupos. El centro cuenta con 203 docentes y 22 departamentos de didácticas específicas y el Departamento de Orientación.

El centro cuenta con 34 aulas ordinarias, 7 aulas ordinarias para informática y ciclos formativos, un aula de usos múltiples y 14 aulas de informática distribuidas entre las tres plantas que forman el instituto. El contexto socioeconómico y cultural del centro es equivalente a la media de la Comunidad Valencia, contando con un 35% de alumnado que está por debajo de esta. Cabe destacar que hay un gran porcentaje de alumnado no nacido en España –mayor porcentaje de alumnado hispanoamericano- y que no conoce ninguna de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma. No encontramos con una gran variedad de alumnado con diferente nivel cultural, distinta procedencia, aspiraciones de vida, costumbres, nivel económico o diferente lengua vehicular.

En el IES, para la identificación de las barreras existentes presentes en el contexto escolar, sociocultural u otras dimensiones, se usa DEBA con la intención de la erradicación de aquellos obstáculos que limitan la participación o el aprendizaje. En el centro la organización de las respuestas educativas se divide en tres niveles aplicables a todo el alumno del centro que las necesite, para imponer en cuarto nivel es necesaria la evaluación pedagógica del centro. En el momento en el se detecta a un alumno con dificultades, se procede a implementar las respuestas necesarias en aquellos ámbitos que lo requieran, con el asesoramiento del departamento de orientación.

Este “Programa de Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria para Educación Secundaria Obligatoria” está orientado hacia el alumnado de tercero de la ESO a los que se les imparta la asignatura de “Biología y Geología”. Según el BOE en el artículo 24 “*Organización de los cursos primero a tercero de educación secundaria obligatoria*”, el sexto punto especifica que los centros educativos podrán organizar programas de refuerzo o enriquecimiento curricular, así como otras medidas educativas para el alumnado que lo requiera para poder seguir con éxito las enseñanzas de educación secundaria. Siendo este programa un refuerzo de las enseñanzas marcadas por la ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de 2020, tratando parte de los saberes básicos necesarios para cursar exitosamente el ciclo de 3ºESO.

7.2. Competencias, objetivos didácticos.

En el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Mediante el Decreto 107/2002 del 5 de agosto, se concretó la normativa en la Comunidad Valenciana, por el Consell, estableciéndose la ordenación y currículo de la ESO. El presente decreto, contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades de los alumnos que cursen esta etapa.

En el Real Decreto 2017/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanza mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, marca doce objetivos de la etapa. En el Programa de prevención, busca la formación de personas responsables, tolerantes y solidarias, con la capacidad de ejercer una ciudadanía democrática basada en los derechos humanos. Fortaleciendo la afectividad, rechazar la violencia y prejuicios, promover la resolución pacífica de problemas, desarrollar habilidades críticas y tecnológicas fomentando el espíritu emprendedor y el aprendizaje autónomo. Además, se promueve el conocimiento y cuidado del cuerpo, la salud, sexualidad diversa, respeto por los demás seres vivos y el medio ambiente. Cumpliendo con algunas de las enseñanzas mínimas marcadas por el Decreto 20017/2022, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Respecto a las competencias marcadas por el currículo de “Biología y Geología” para la etapa de la ESO en el tercer curso, en el programa de prevención, se tratan las competencias específicas 2 y 3 *“Analizar situaciones problemáticas reales utilizando la lógica científica y explorando las posibles consecuencias de las soluciones propuestas para afrontarlas”* y *“Utilizar el conocimiento científico como instrumento del pensamiento crítico, interpretando y comunicando mensajes científicos, desarrollando argumentaciones y acreditando fuentes fiables para distinguir la información contrastada de las noticias falsas y opiniones”*, respectivamente. Y la competencia específica 5 *“Adoptar hábitos de vida saludable basados en los conocimientos del funcionamiento del propio cuerpo, y de los peligros del uso y abuso de prácticas determinadas y del consumos de algunas sustancias”*. La relación entre las competencias tanto clave como específicas, las podremos observar en la *Tabla 10*.

Tabla 10: Relación entre las CE y las competencia clave

	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC
CE 2			X	X	X	X
CE 3	X	X	X			
CE 5			X		X	X

Nota: CCL: Competencia en comunicación lingüística/ CP: Competencia plurilingüe / CTEM: Competencia matemática, y en ciencia, tecnología e ingeniería. / CPSAA: Competencia personal, social y de aprender a aprender / CC: Competencia ciudadana.

7.3. Contenido base normativa.

Según la nueva modificación del currículo, marcado por el Decreto 217/2022, la asignatura se divide en cinco bloques de saberes básicos, con esta propuesta atendemos al bloque 2 “CUERPO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES” tratando la competencia específica (CE) 5 “*Adoptar hábitos de vida saludable basados en los conocimientos del funcionamiento del propio cuerpo, y de los peligros del uso y abuso de prácticas determinadas y del consumo de algunas sustancias*”.

A lo largo del programa, se tratarán dos saberes básicos relacionados con el bloque 2; “*Necesidades nutricionales: los nutrientes, los alimentos y hábitos alimentarios saludables y sostenibles. Dietas saludables y trastornos de la conducta alimentaria*” y “*Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia*”.

Conjuntamente, se tratarán dos competencias específicas más durante la realización de las actividades propuestas, pertenecientes al bloque 1 de saberes básicos “*Metodología de la ciencia*”. Las CE que se trabajarán son la competencias 2 y 3; “*Analizar situaciones problemáticas reales utilizando la lógica científica y explorando las posibles consecuencias de las soluciones propuestas para afrontarlas*” y “*Utilizar el conocimiento científico como instrumento del pensamiento crítico , interpretando y comunicando mensajes científicos, desarrollando argumentaciones y acreditando fuentes fiables para distinguir la información contrastada de las noticias falsas y opiniones*”, respectivamente. Cumpliendo con el saber básico del bloque 1 “*Lenguaje científico y vocabulario específico del material de estudio en la comprensión de informaciones y datos, la comunicación de las ideas propias, la discusión razonada y la argumentación sobre problemas de carácter científico.*”

Los criterios de evaluación que se podrán valorar de manera objetiva para cada criterio específico, podremos observarlo en la siguiente tabla.

Tabla 11: Criterios de Evaluación del Programa	
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 2	1. Utilizar correctamente términos actuales asociados a diferentes ámbitos de la ciencia
	2. Analizar críticamente la solución propuesta a problemas complejos en función de los saberes básicos movilizados
	3. Construir explicaciones que relacionen los hechos y los conceptos que indiquen las limitaciones y movilicen conocimientos complejos.
CE 3	1. Utilizar la adecuación de las afirmaciones o textos a los modelos y conocimientos teóricos como criterios para validar las afirmaciones o distinguir las valoraciones personales o faltas de rigor, en función de los saberes básicos movilizados para validarlos.
	2. A partir de observaciones de fenómenos o hechos construir una argumentación que de una base a una afirmación o que desmienta otro reto de una dificultad ajustada a los saberes básicos del nivel.
	3. Comunicarse utilizando lenguaje científico para participar en intercambios o debates interpretando y produciendo mensajes científicos, medianamente con rigor, adecuados a los saberes básicos del propio nivel.
	4. Desarrollar una actitud abierta y receptiva a la diversidad de conocimientos, puntos de vista o enfoques.
CE 5	1. Explicar adecuadamente qué requerimientos ha de cumplir una dieta sana, equilibrada y sostenible.
	2. Explicar la importancia de mantener hábitos saludables a partir de fenómenos biológicos

7.4. Principios metodológicos.

7.4.1. Cuestionarios para la identificación de TCA.

Este Programa de Prevención en TCA para secundaria, utilizará los cuestionarios -antes y después del proyecto-, que suelen hacerse para la identificación de TCA. En este caso, nos dará información sobre la situación de los alumnos del centro respecto el riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentaria. Esta será la forma de evaluar la eficacia del programa.

- *Eating Attitudes Test (EAT)*: Este instrumento fue creado para la identificación de personas con riesgo de TCA, contribuyendo a un tratamiento precoz y a la evaluación de programas de prevención. *Garner y Garfinkel*, crearon una versión original de 40 ítems (EAT-40), que finalmente sería reducida a 26 (EAT-26 (*Anexo 3*)). En este cuestionario se evalúan diferentes aspectos: la relación con la comida, el miedo morboso a engordar,

la motivación por adelgazar o la presencia de patrones restrictivos. La metodología, consiste en expresar -por escrito- una afirmación, y es evaluada por el/la adolescente escogiendo una de las seis respuestas según la frecuencia: nunca/casi nunca/a menudo/ muy a menudo/siempre teniendo una puntuación de 0/0/1/2/3, respectivamente. *Constaín et al. (2014)*.

- *Ansiedad Estado-Rasgo (STAI)*: Esta herramienta, usada en psicología, evalúa el nivel de ansiedad que sufre una persona. La prueba está dividida en dos partes: la del rasgo (característica de la personalidad) y la del estado (medir la ansiedad en un momento determinado). El cuestionario *STAI*, cuenta con 40 ítems las respuestas están ordenadas en escalas de 4 puntos, van desde “nada” hasta “mucho” (*Anexo 4*). Como hemos dicho, está dividido en dos partes, la primera (estado) se establece que, a mayor puntuación, mayor ansiedad se siente en el momento específico. Sin embargo, en el caso del rasgo, una puntuación alta indica mayor tendencia a experimentar ansiedad de manera generalizada. *Spielberger, Gorsuch y Lushene (2011)*.

- *Escala de autoestima de Rosenberg (RSE)*: Este formulario muestra una escala que refleja el nivel de autoestima de la persona que lo realiza. Formado por 10 ítems, cada uno tiene una escala de respuesta que va desde “muy de acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”. Los ítems positivos son valorados del 0-3 según la opción de respuesta que se escoja (A-D), los ítems negativos se valoran de manera inversa según la opción que se elija (*Anexo 6*). En general, a mayor puntuación indica mayor autoestima, pero se han establecido unos cortes para la interpretación de las puntuaciones; 30 puntos o más establece una autoestima saludable, entre 26-20 es considerado como un nivel de autoestima moderada y por debajo de 25 puede indicar una autoestima baja. *Atienza et al. (2000)*

- *Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)*: Este autoinforme proporciona una medida de la presencia y gravedad de depresión en adultos o adolescentes de 13 años o más. Cuenta con 21 ítems donde podemos obtener información sobre la pérdida de placer sentida, deseo de suicidio, pesimismo, etc. Para el *BDI-II*, se solicita a la persona que será evaluada que evalúe cada ítem, según la escala de cuatro puntos, basándose en las últimas dos semanas –incluido en día de la realización- (*Anexo 5*). Se han

establecido unos puntos de corte para clasificar a los evaluados: 0-13 mínima depresión; 14-19 depresión leve; 20-28 depresión moderada y 29-63 depresión grave. *Beck et al. (2011)*

- *Escala de Habilidades Sociales (EHS)*: Mediante este cuestionario, es posible conocer las habilidades sociales que presenta la persona evaluada, consta de seis aspectos diferentes; autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos, expresión de enfado, o disconformidad, saber decir “no”, cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. El cuestionario está formado por 33 ítems, cada uno se puntúa desde “no me identifico” hasta “muy de acuerdo” (*Anexo 7*). *Gismero, (2002)*

7.4.2. Procedimiento

El Programa de Prevención en TCA para secundaria, está estructurado en cuatro fases. La primera está dirigida hacia el profesorado del Departamento de Biología y Geología, con la posibilidad de asistir docentes de otros departamentos. Es una formación voluntaria y recomendable, que será impartida por un experto junto con el Departamento de Orientación, abordando conocimientos básicos sobre los trastornos de conducta, factores de riesgo, consecuencias y comorbilidad con los TCA, pudiendo comprender el contenido que se tratará con los alumnos en la siguiente fase y entendiendo cómo se puede actuar ante un caso de posible TCA como docente. Los profesores que participen habrán de destinar dos horas para cada sesión, intentando hacer varios horarios para que el profesorado pueda asistir y participar sin problemas.

Para realizar la siguiente fase, los tutores de las clases participantes deben entregar previamente la autorización y cuestionarios a quienes estén autorizados. La información que obtendremos en los cuestionarios será de gran ayuda para conocer la situación en la que se encuentra los adolescentes ante la aparición de TCA.

La segunda fase, se centrará en los alumnos de tercero de la ESO, con seis módulos que fomentan el conocimiento, confianza y habilidades sociales distribuidos en catorce sesiones (*Tabla 12*). La finalidad de todas las actividades es fomentar la participación, el conocimiento y el clima de confianza entre los alumnos. El profesorado de haya asistido al curso de prevención, supervisará las actividades que se realicen a lo largo del programa, en los diferentes talleres.

Todas las actividades serán revisadas y aceptadas por el Departamento de Orientación y el equipo directivo del centro. Cada sesión tendrá una duración de 50 minutos.

La tercera fase, evalúa el impacto del programa en los alumnos, mediante cuestionarios estandarizados, con la finalidad de prevenir o detectar casos de TCA. Con la temporalización de cincuenta minutos. Por último, en la cuarta fase se ofrecen a los padres o tutores legales charlas sobre los trastornos de conducta alimentaria, los riesgos que pueden tener y cómo detectarlos en casa, con recomendaciones claras sobre la búsqueda de la ayuda de un profesional. Esta formación se divide en siete sesiones de 50 minutos, con varios turnos para adaptarnos a los horarios de los pares.

Tabla 12: Temas y sesiones destinadas a la Fase 2 del programa

Módulos	Sesiones
I. Clima de confianza	2
II. Educación Alimentaria	3
III. Conocer los TCA	5
IV. Autoestima, autoconcepto y emociones	2
V. Habilidades sociales	2

7.5. Cronograma

En la primera tabla, está representada la estructura del programa incluyendo las cuatro fases en las que se divide y relatando los objetivos y temporalización de cada una (*Tabla 13*).

Seguidamente, observaremos un cronograma que facilita la comprensión y distribución de las actividades que se llevarán a cabo. En color rosado, se presenta la fase inicial, la formación docente para aquellos que la realicen de manera voluntaria. A continuación, están representados los cinco módulos que conforman la segunda parte, destinada a los estudiantes, representados con colores característicos para diferenciar con facilidad los contenidos. Una sesión destinada a la evaluación, incluyendo los cuestionarios realizados con anterioridad, representada en un color azulado será la tercera fase del programa. Por último, el color naranja, representa las sesiones para la formación de padres y madres, centradas en aportar herramientas y conocimientos clave para comprender y abordar los TCA desde el entorno familiar, aspecto fundamental en el desarrollo de los trastornos de conducta alimentaria (*Tabla 14*).

TABLA 13: ORGANIZACIÓN DE LAS FASES QUE FORMAN EL PORGRAMA DE PREVENCIÓN

	Objetivos	Temporalización
Fase 1 Curso de formación de los docentes en prevención de TCA.	<ul style="list-style-type: none"> -Conocer la información más relevante sobre estos trastornos. -Ser conscientes cómo influye el ámbito social en el que los jóvenes se encuentran y en el que ellos pueden inferir. -Proporcionar herramientas para conocer y llevar a cabo las actividades que realizarán los alumnos. 	Primera parte del programa de prevención. 5 sesiones de 2h cada una.
Fase 2 Actividades de prevención para los alumnos del curso de 3º ESO.	<ul style="list-style-type: none"> -Prevenir la aparición de TCA. -Proporcionar herramientas para la prevención o el tratamiento. -Fomentar el desarrollo de habilidades sociales. -Herramientas para una buena autoestima y un buen autoconcepto. 	Segunda parte del programa de prevención. 14 sesiones de 50 minutos cada sesión.
Fase 3 Evaluación la efectividad del programa de prevención.	<ul style="list-style-type: none"> -Evaluar y comparar los resultados de antes y después del programa. 	Tercera parte del programa de prevención. 1 sesión de 50 minutos para hacer los cuestionarios, si fuera necesario es posible distribuir los cuestionarios en 2 sesiones de 50 minutos.
Fase 4 Formación de los padres sobre la prevención de TCA	<ul style="list-style-type: none"> -Conocer el concepto de los TCA. -Relacionar los factores de riesgo con el posible desarrollo de un trastorno. -Obtener herramientas para detectar un caso de TCA. -Herramientas para tratar a la persona afectada por un trastorno de conducta alimentaria. 	Última parte del programa de prevención. 7 sesiones de 50 minutos.

TABLA 14: CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) PARA LA ESO

	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	Sesión 7	Sesión 8	Sesión 9	Sesión 10	Sesión 11	Sesión 12	Sesión 13	Sesión 14	Sesión 15
Formación de los docentes															
MÓDULO 1 Crear clima de confianza.	Los disparates. Descubre la historia.	Me voy de viaje con... Verdad o mentira.													
MÓDULO 2 Educación Alimentaria.			Charla sobre nutrición. Ordenar la pirámide.	Uno nutritivo Juego de los cuadritos	Charla sobre etiquetado nutricional ¿Saludable o no Saludable?										
MÓDULO 3 Conocer los diferentes TCA.						¿Conoces los TCA?	¿Vamos a criticar! Rompiendo mitos	Filtro VS Realidad Mi compromiso	¿Qué harías tú? No me siento bien en clase						
MÓDULO 4 Autoestima y autoconfianza.											Me gusta de ti... Me he sentido...	A mí se me da muy bien... Puzle de la positividad.			
MÓDULO 5 Habilidades sociales.													Cuestiono mis pensamientos	Te doy un consejo Viajero del futuro.	
Evaluación															
Formación para padres															

7.6. Recursos.

Los recursos necesarios para la correcta realización del “Programa de Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria para Educación Secundaria Obligatoria”, son bastante escasos ya que casi todos pueden hacerse con materiales cotidianos. En primer lugar, requeriremos del aula de usos múltiples para poder realizar las actividades. Los materiales que usaremos serán: pizarra digital, folios donde estarán impresos los anexos o en blanco para realizar actividades, bolígrafos, ciertos alimentos/envases y cartas del tradicional juego “UNO” modificadas.

Respecto a las alteraciones sobre el horario, podemos determinar que las sesiones ocupan el mismo tiempo que una sesión lectiva, con lo cual se hará durante las sesiones de la asignatura de “Biología y Geología” a lo largo del segundo trimestre. Se impartirá el programa a cada clase de tercero de la ESO, pudiendo juntar varias clases. Los cursos para padres y profesores podrán impartirse después del horario lectivo del profesorado o por las tardes.

7.7. Descripción de las actividades del Programa de Prevención.

Para la correcta realización del programa, debemos contar con el mayor número de docentes, que hayan realizado la formación y conozcan los TCA desde un punto de vista más profesional. Como hemos dicho con anterioridad, la participación en las jornadas de formación es voluntario pero recomendable, ya que el programa podrá tener más efecto tanto a largo como a corto plazo si los docentes se implican en ello. Este programa de prevención será realizado en diferentes líneas de 3º ESO, con este proyecto se busca identificar el riesgo de los alumnos ante padecer un trastorno de conducta alimentaria. Antes del comienzo del programa, alumnos y profesores deben firmar un consentimiento accediendo a la participación en el programa de prevención. (*Anexo 1 y 2*)

La segunda fase del programa, dedicada a los alumnos de tercero de la ESO, se divide en cinco módulos, con sesiones y actividades tratando factores de riesgo que interfieren en el desarrollo de los TCA más comunes entre adolescentes.

7.7.1. Módulo I: Clima de confianza.

En este módulo se harán actividades para crear un clima de confianza entre los jóvenes y los docentes participantes. Para la correcta realización del

programa de prevención, es necesario que haya un ambiente de confianza entre los participantes, un clima en el que se liberen de la vergüenza, los tapujos o las frustraciones y se sientan lo suficientemente cómodos como para participar de manera sincera en aquellas actividades que lo requieran.

Este módulo cuenta con dos sesiones con dos actividades cada una, que fomentan el buen clima del grupo, creando un espacio libre de inseguridades sociales. Este ambiente favorecerá la participación del alumnado y la sinceridad en las actividades.

Haremos una breve introducción sobre como los problemas que se presentan en nuestra vida, nos atormentan y nos afectan en nuestro día a día. La finalidad es que entiendan y conecten con sensaciones que hemos vivido todo el mundo y que a veces, el mejor remedio es escuchar consejos de tus más allegados.

Sesión 1

Los disparates

C.CLAVE	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2
DESARROLLO	Los alumnos, sentado en el suelo formando un círculo, han de pensar una pregunta. El alumno que empiece, al oído, le lanza la pregunta que tenía preparada a su compañero de la derecha. Este le responderá y preguntará seguidamente al siguiente compañero de la derecha. Una vez que todos hayan planteado su pregunta, expresarán ante los demás: Juan (compañero de la izquierda) me ha preguntado y Ana (compañero de la derecha) me ha contestado.... Exponiendo la pregunta de uno con la respuesta de otro, surgiendo combinaciones sorprendentemente disparatados.					
TIEMPO	20 minutos.	ODS	4.Educación de calidad			
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1.					
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE 3.4.					

Descubre la historia

C.CLAVE	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2
---------	------	----	-------	----	----	-----

DESARROLLO	Divididos en varios grupos, uno de los alumnos tendrá que salir de aula. El resto de los componentes se inventará una historia que interpretará, el alumno que haya salido ha de adivinar qué están representando.					
TIEMPO	30 minutos.	ODS	4.Educación de calidad			
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1.					
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE 3.4.					

Sesión 2

Me voy de viaje con...

C.CLAVE	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2
DESARROLLO	Comienzan las frases con "Me voy de viaje y llevo en la maleta..." el primer jugador dirá un objeto a su elección, el siguiente jugador ha de repetir la frase inicial añadiendo el objeto del primer jugador y uno que el elija, así sucesivamente. El jugador que se equivoque en el orden o no recuerde algún objeto quedará descalificado, siendo el ganador el que pueda recordar correctamente todos los objetos escogidos antes.					
TIEMPO	30 minutos.	ODS	4.Educación de calidad			
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1.					
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE 3.4.					

Verdad o Mentira

C.CLAVE	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2
DESARROLLO	Grupos formados por 4 personas, cada uno debe de pensar una verdad y una mentira sobre sí mismo o su entorno, los demás han de adivinar en que afirmación miente y en cuál dice la verdad. Tras 10 minutos cambiarán de grupo, juntándose con compañeros diferentes.					
TIEMPO	20 minutos.	ODS	4.Educación de calidad			
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1.					
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE3.4.					

7.7.2. Módulo II: Educación alimentaria

La finalidad de este módulo es la formación sobre la alimentación, crear un pensamiento crítico sobre la nutrición. El objetivo principal es que los alumnos tomen conciencia sobre la importancia implementar en el día a día hábitos saludables, se dará información sobre la composición de los alimentos y cómo actúan en el cuerpo, la importancia del ejercicio físico, aprender a leer etiquetas nutricionales, etc.

Sesión 3

Charla sobre nutrición y alimentación.

C.CLAVE	STEM	CPAA	CC	CE	CE5
DESARROLLO	Daremos una charla sobre los diferentes elementos que forman los alimentos, hablando de todas las funciones de cada macronutriente e incidiendo de manera breve en algún micronutriente.				
TIEMPO	20 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar.		
SABERES BÁSICOS	"Cuerpo Humano y Hábitos Saludables"-Bloque 2				
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE5.1/ CE5.2				

Ordenar la pirámide.

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE5	CE3	CE2
DESARROLLO	Los alumnos se dividirán en grupos de 3-4 personas. A cada grupo se les proporcionará una cartulina que tiene dibujada una pirámide, han de clasificar diferentes alimentos en función del consumo recomendado para cada alimento -han de conocer su composición- para una alimentación saludable. (Anexo 8)									
TIEMPO	30 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar. /4. Educación de Calidad.							
SABERES BÁSICOS	"Cuerpo Humano y Hábitos Saludables"-Bloque 2 "Metodología de la ciencia"-Bloque 1									
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE5.1/CE3.1/CE3.3/CE3.3. /CE2.1/CE2.2/CE.2.3									

Sesión 4
El UNO nutritivo

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE5	CE3	CE2
DESARROLLO	Este juego es similar al UNO tradicional, los números -sustituidos por alimentos- se repiten en diferentes colores. Para poder tirar varias cartas a la vez o cambiar de color, los alimentos deben repetirse para cada nutriente (como haría un número). Hay algunos alimentos en los que destaca únicamente un tipo de nutriente, pero mucho contiene varios tipos. En cada carta estará especificado con pegatinas si el alimentos contiene varios o un nutriente. <i>(Anexo 9)</i>									
TIEMPO	30 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar. /4. Educación de Calidad.							
SABERES BÁSICOS	"Cuerpo Humano y Hábitos Saludables"-Bloque 2 "Metodología de la ciencia"-Bloque 1									
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.2/ CE3.1/CE3.3/CE3.4/CE5.1									

El juego de los cuadraditos

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE5	CE3	CE2
DESARROLLO	El "Juego de los cuadraditos" consiste en un papel cuadriculado, cada cuadrado tiene un alimento, vitamina, mineral... la gracia de este juego es que cada cuadradito tiene un valor, los grupos han de conseguir la mayor puntuación. Por turnos, comenzará la persona más mayor de cada grupo, deben repasar un lado en cada turno, del cuadrado que deseen, intentando que la puntuación sea cada vez mayor. <i>(Anexo 10)</i>									
TIEMPO	20 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar. /4. Educación de Calidad.							
SABERES BÁSICOS	"Cuerpo Humano y Hábitos Saludables"-Bloque 2 "Metodología de la ciencia"-Bloque 1									
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.1/CE2.2/CE3.1/CE3.3/CE3.4/CE5.1/CE5.2									

Sesión 5

Charla sobre etiquetado nutricional

C.CLAVE	STEM	CPSAA	CC	CE	CE5
DESARROLLO	En esta charla hablaremos sobre el etiquetado nutricional, explicaremos los componentes que podemos encontrar bajo seudónimos, enseñaremos a interpretar correctamente el etiquetado y hablaremos sobre la industria alimentaria. Les proporcionaremos un infograma sobre el etiquetado. <i>(Anexo 11)</i>				
TIEMPO	30 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar.		
SABERES BÁSICOS	"Cuerpo Humana y Hábitos Saludables"-Bloque 2				
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE5.1/CE5.2				

¿Saludable o no saludable?

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE5	CE3	CE2
DESARROLLO	Los alumnos, divididos en grupos de 4-5 personas, obtendrán etiquetados nutricionales – no saben de qué alimentos provienen- y relacionarlos con productos alimenticios, poniendo en práctica la lógica y los contenidos que les hemos ofrecido. Una vez haya emparejado la etiqueta con el alimento, han de crear una dieta "saludable" y otra que no lo sea. <i>(Anexo 12)</i>									
TIEMPO	20 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar. /4. Educación de Calidad.							
SABERES BÁSICOS	"Cuerpo Humano y Hábitos Saludables"-Bloque 2 "Metodología de la ciencia"-Bloque 1									
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.1/CE2.2/CE2.3/CE3.1/CE3.2/CE3.3/CE5.1/CE5.2									

7.7.3. Módulo III: Conocer los TCA.

En este tercer módulo, explicaremos en concepto de TCA y cómo pueden contribuir diferentes situaciones al desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria. La finalidad en la prevención ante la aparición de uno de estos trastornos y que los alumnos desarrollen la capacidad de identificar un TCA en su entorno.

Sesión 6 y 7
¿Conoces los TCA?

C.CLAVE	STEM	CPSAA	CC	CE	CE5
DESARROLLO	Expondremos la información más relevante sobre los TCA más presentes durante la adolescencia, será una charla en la que necesitaremos que esté muy atentos para que comprendan de que se trata. Iremos tocando varios puntos hasta llegar al último, ¿cómo puedo ayudar?				
TIEMPO	50 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar.		
SABERES BÁSICOS	"Cuerpo Humana y Hábitos Saludables"-Bloque 2				
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE5.1/CE5.2				

Sesión 8
¡Vamos a criticar!

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE5	CE2	CE3
DESARROLLO	Se proyectarán diferentes anuncios actuales o no, los alumnos han de identificar las connotaciones negativas: contenido sexista, utilizar a la mujer como estrategia de seducción... se abrirá un debate en el que los alumnos compartirán que aspectos negativos pueden observar en el anuncio y cómo puede hacer que los espectadores se sientan y qué comportamientos pueden llevar a cabo para solucionarlo. Tras la crítica de los anuncios, les preguntaremos que harían ellos para solucionar las connotaciones negativas. (Anexo 13)									
TIEMPO	30 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar. /4. Educación de calidad							
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1 "Cuerpo Humana y Hábitos Saludables"-Bloque 2									
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.1/CE2.2/CE2.3/CE3.1/CE3.2/CE3.3/CE3.4/CE5.1/CE5.2									

Rompiendo Mitos

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE5	CE2	CE3
DESARROLLO	A los alumnos se les presentará una serie de frases de creencias típicas sobre los TCA, alimentación, dietas, etc... han de comentar si son falsas									

	o verdaderas levantando una tarjeta. Después explicarán la respuesta (Anexo 14)		
TIEMPO	20 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar. /4. Educación de calidad
SABERES BÁSICOS	“Metodología de la ciencia”-Bloque 1 “Cuerpo Humana y Hábitos Saludables”-Bloque 2		
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.1/CE2.3/CE3.1/CE3.2/CE3.3/CE3.4/CE5.1/CE5.2		

Sesión 9

Filtro VS Realidad.

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE5	CE2	CE3
DESARROLLO	Se les mostrará imágenes a los alumnos con filtros extremos y luego sin filtros. Reflexionarán en conjunto sobre todo lo que puede haber detrás de esa foto, por ejemplo: ¿cuántas fotos se hicieron para conseguir esa foto?, ¿cómo se siente esa persona realmente? O ¿Todo lo que se muestra en esa foto está editado? Una vez que hayan contestado esas preguntas, debatiremos sobre cómo influye esto en nuestro cuerpo y si creen que es justo compararse con esas imágenes. (Anexo 15)									
TIEMPO	40 minutos.	ODS	3.Salud y Bienestar. /4. Educación de calidad							
SABERES BÁSICOS	“Metodología de la ciencia”-Bloque 1 “Cuerpo Humana y Hábitos Saludables”-Bloque 2									
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.1/CE2.3/CE3.2/CE3.3/CE3.4/CE5.1/CE5.2									

Mi compromiso

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2	CE3
DESARROLLO	Cada alumno escribirá de forma anónima la frase “Después de esta sesión, no dejaré que me afecte de las redes...” y escribirán aquello que le afecta y que les gustaría superar								
TIEMPO	10 minutos.	ODS	4. Educación de calidad						
SABERES BÁSICOS	“Metodología de la ciencia”-Bloque 1								
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.3/CE3.2/CE3.4								

Sesión 10

¿Qué harías tú?

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE5	CE2	CE3
DESARROLLO	Los alumnos en grupos de 4-5 personas, han de realizar un role play, en el que representarán escenas cortas basadas en casos ficticios de alguien cercano que padece TCA, por ejemplo:” Un amigo/a se ve gordo y deja de comer en el recreo”, “Una amigo/a siempre critica su cuerpo y solo se come una mandarina al día” o “Un amigo/a que se obsesiona con ir a entrenar y no come “comida basura” en ninguna circunstancia, dejando de ir a eventos por ese motivo”. Tras la representación, analizaremos las señales que podrían haberse detectado, qué podríamos decirle a nuestro amigo o a quién acudiríamos si notamos que es preocupante									
TIEMPO	40 minutos.	ODS		3.Salud y Bienestar. /4. Educación de calidad						
SABERES BÁSICOS	“Metodología de la ciencia”-Bloque 1 “Cuerpo Humana y Hábitos Saludables”-Bloque 2									
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.2/CE2.3/CE3.3/CE3.4/CE5.1. /CE5.2									

No me siento bien en clase

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE5	CE2	CE3
DESARROLLO	Preguntaremos en clase “¿Qué harías si alguien de tu clase empieza a hablar mal de tu cuerpo?” comenzando un debate sobre la manera de actuar ante esta situación									
TIEMPO	10 minutos.	ODS		3.Salud y Bienestar. /4. Educación de calidad						
SABERES BÁSICOS	“Metodología de la ciencia”-Bloque 1 “Cuerpo Humana y Hábitos Saludables”-Bloque 2									
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.2/CE2.3/CE3.3/CE3.4/CE5.1. /CE5.2									

7.7.4. Módulo IV: Autoestima, autoconcepto y emociones.

Como indicamos en este trabajo de fin de máster, la autoestima y el autoconcepto es un factor de riesgo importante en el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria, sobre todo durante la adolescencia. Las actividades de este módulo estarán centradas en el desarrollo de la autoestima y el

autoconcepto, la intención es destacar emociones positivas derivadas de actividades que fomenten la unión y el bienestar del grupo.

Sesión 11

Me gusta de ti...

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2	CE3
DESARROLLO	Por grupos de 3-4 personas, escribirán-de manera individual- en una hoja tres cosas positivas sobre cada uno de los componentes del grupo y lo irán de grupo, pondrán en común. Después de 5 minutos, se agruparán con otras personas, cambiando de grupo y recibiendo todo tipo de elogios.								
TIEMPO	30 minutos.	ODS	4. Educación de calidad						
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1								
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.3/CE3.4								

Me he sentido...

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2	CE3
DESARROLLO	En una hoja, hará una "rueda de las emociones", los alumnos han de identificar cómo se han sentido durante la actividad anterior, pudiendo escoger emociones que se encuentren en la periferia de la rueda. Han de escribirlas en un papel y luego expondrán brevemente cómo se han sentido y la razón. (Anexo 16)								
TIEMPO	20 minutos.	ODS	4. Educación de calidad						
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1								
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.3/CE3.4								

Sesión 12

A mí se me da muy bien...

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2	CE3
DESARROLLO	Los alumnos escribirán una frase de "Me hace sentir bien cuando hago____, ya que se me da bien porque _____". Leerán sus frases delante de toda la clase.								
TIEMPO	15 minutos.	ODS	4. Educación de calidad						
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1								
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.3/CE3.4								

Puzle de la positividad.

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2	CE3
DESARROLLO	Cada alumno, ha de recortar la pieza de un puzle. En el papel recortado, he de escribir algo que le haga feliz, algo en lo que sea bueno/a, algo en lo que se esfuerce y algo que le guste cuando actúa de una manera determinada. Después lo uniremos todo y haremos una especie de mural, cada uno leerá lo que ha escrito y lo unirá al puzle. (Anexo 17)								
TIEMPO	35 minutos.	ODS		4. Educación de calidad					
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1								
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.3/CE3.4								

7.7.5. Módulo V: Habilidades sociales.

En este último módulo dentro del programa de prevención, trataremos de que fortificar las relaciones que se han creado entre alumnos, aprovechando el aura de confianza que esperamos se haya creado. El objetivo es el desarrollo de la empatía, resolución de conflictos, expresar opiniones, defender sus intereses, escuchar activamente a sus compañeros y prácticas de la asertividad. Mediante diversas actividades, practicarán estas habilidades que ya se han ido fomentando durante el resto de los módulos.

Sesión 13

Cuestiono mis pensamientos.

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2	CE3
DESARROLLO	Cada alumno debe pensar en un acontecimiento negativo que le esté sucediendo o que haya sucedido, pero le preocupe actualmente. Por escrito y de forma anónima, deben seguir las siguientes instrucciones; <ol style="list-style-type: none"> 1) Escribir el acontecimiento negativo o el problema. 2) Identificar cualquier creencia negativa que me suscite a esta situación. 3) Escribir cómo me hace sentir el problema y cómo actúas al respecto. 								

	<p>4) Cuestionar la creencia negativa, darle una explicación y darle posibles razones causales del problema.</p> <p>5) Darle una solución al problema, que pueda mejorar nuestro estado de ánimo y afrontar con más realismo esta dificultad.</p> <p>Cuando todos los alumnos hayan redactado los problemas que les atormenten, recogeremos los papeles.</p>		
TIEMPO	50 minutos.	ODS	4. Educación de calidad
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1		
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.3/CE3.3/CE3.4		

Sesión 14

Te doy un consejo

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2	CE3
DESARROLLO	En la sesión anterior, escribieron unos papeles siguiendo unas pautas. Durante la siguiente actividad, una "mano inocente" leerá un papel -sin saber de quien es- y los demás alumnos han de prestar atención y dar un consejo como si se tratase de un amigo.								
TIEMPO	30 minutos.	ODS	4. Educación de calidad						
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1								
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.2/CE2.3/CE3.3/CE3.4								

Viajero del futuro.

C.CLAVE	CCL	CP	STEM	CD	CPSAA	CC	CE	CE2	CE3
DESARROLLO	Cada alumno ha de pensar en sí mismo dentro de 30-40 años, han de escoger un problema o dilema que tengan actualmente y que se imaginen a su "yo futuro" dándole un consejo. Finalmente, que podrá en común los escritos de cada alumno.								
TIEMPO	20 minutos.	ODS	4. Educación de calidad						
SABERES BÁSICOS	"Metodología de la ciencia"-Bloque 1								
CRITERIOS EVALUACIÓN	CE2.2/CE2.3/CE3.3/CE3.4								

7.8. Temas Transversales.

En el Real Decreto, del 28 de febrero, está expuestos los temas transversales que recoge las propuestas, siendo estos; comunicación audiovisual y TIC, educación cívica y constitucional y educación para la salud.

La comunicación audiovisual y TIC, es usada por todos aquellos alumnos que quieran o necesiten usar la APP “Microsoft Translator” para seguir las actividades, también en aquellas sesiones que contienen charlas, se usa apoyo audiovisual, al igual que en las actividades “¡Vamos a criticar! (Sesión 8) y Filtro VS Realidad (Sesión 9). La educación cívica y constitucional se trabajará en prácticamente todas las sesiones, destacado las últimas por la idea de dar y recibir consejos. Pero en casi todas las actividades los alumnos han de trabajar en conjunto y desde el respeto hacia los demás. Por último, al tratarse de un proyecto relacionado directamente con la salud, el tema principal y que se trata transversalmente a lo largo del programa al completo, es la educación para la salud.

7.9. Atención a la diversidad.

En este centro, una de las necesidades más presentes en el aula es el impedimento que supone para algunos alumnos no conocer la lengua vehicular de la comunidad autónoma. Por ello, aquellos que lo requieran podrán descargarse una aplicación para cualquier teléfono móvil, pudiendo seguir y participar en las actividades del programa de prevención.

En primer lugar, el alumno que lo necesite habrá de descargarse la APP “Microsoft Translator”, accesible para móviles o pudiendo usar la versión web. Los alumnos que entren desde sus dispositivos han de elegir el idioma en el que se sientan más cómodos. En segundo lugar, se abrirá una “conversación” desde la aplicación, habiendo elegido anteriormente el idioma en que daremos la explicación -en nuestro caso el idioma será el español- generando un código QR o PIN.

Por último, los alumnos habrán de escanear el código y al comenzar a hablar ellos verán las traducciones en directo y en el idioma que hayan seleccionado. Con este recurso podrán participar y comprender todo lo que se trata durante el proyecto, pudiendo cumplir con todos los objetivos planteados.

7.10. Evaluación.

Para evaluar el programa de prevención, dedicaremos varias sesiones a realizar los cuestionarios que se rellenaron con anterioridad a la segunda fase del programa. Comparando los resultados podremos conocer el impacto entre los jóvenes. Es posible que detectemos algún alumno con riesgo de TCA, ya que es un trastorno muy común durante esta etapa. Con lo cual, es necesario que sepamos cómo hemos de actuar, comunicándoselo al tutor/a, a dirección y al departamento de orientación del centro. Como profesionales podremos ofrecer nuestra ayuda, ya que esperamos que haya una relación de confianza alumno-profesor.

Los alumnos/as, docentes y padres podrán rellenar un cuestionario de satisfacción, pudiendo recoger diversas opiniones sobre los cursos impartidos o las actividades realizadas. Podrán hacernos propuestas de mejora para modificar el programa de prevención, haciéndolo más cercano y de interés. *(Anexo 18.19 y 20).*

8. Discusión.

8.1. Reflexión sobre el grado de coherencia interna de la propuesta respecto de sus elementos.

Como hemos mencionado anteriormente, los TCA son trastornos psicológicos multifactoriales, por ellos son numerosos los factores de riesgo que pueden intervenir en la aparición de un trastorno de conducta alimentaria. Los adolescentes, se encuentran en una etapa vital, en la que son muy vulnerables a estos riesgos, sin tratarlos es posible que la aparición de trastornos alimentarios sea inminente.

Por ello, durante el programa de prevención, no tratamos únicamente tema relacionados con la nutrición, sino que trabajamos ciertas partes de la personalidad que se pueden ver mermadas por un TCA, como el autoconcepto o la autoestima. Fortaleciendo ciertas relaciones con uno mismo o con otras personas, prevenimos la aparición de trastornos de conducta alimentaria, sin olvidar la información que vivirán los alumnos para poder enfrentarse a ellos con una actitud crítica.

8.2. Grado de éxito de los objetivos del TFM.

Los objetivos marcados en este Trabajo de Fin de Máster han sido cumplidos por el proyecto de innovación titulado; “Programa de Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria para Educación Secundaria Obligatoria” interviniendo en la posible aparición de trastornos de conducta alimentaria en el alumnado de tercero de la ESO y cumpliendo con los objetivos individuales marcados.

8.3. Futuras líneas de trabajo.

Se espera realizar este programa en más de un centro, trabajando en conjunto con varios profesionales, de diferentes ámbitos relacionados con los TCA. Futuramente, se espera ampliar el rango de actuación, pudiendo educar en otras ramas relacionadas con la salud y la nutrición desde un punto de vista dinámico y didáctico. La intención tanto de este como de los futuros proyectos es la prevención y la mejora en la calidad de vida durante la adolescencia.

9. Bibliografía

- American Psychiatric Association. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5. Editorial Médica Panamericana.
- Aragón; 2020. <https://bit.ly/42KzEJ2>
- Atienza, F. L., Moreno, Y., Valencia, Balaguer, I. (2000). Análisis de la dimensionalidad de la Escala de Autoestima de Rosenberg en una muestra de adolescentes valencianos: *Revista De Psicología. Universitas Tarraconensis*, 29–42.
- Baker, J. H., Higgins Neyland, M. K., Thornton, L. M., Runfola, C. D., Larsson, H., Lichtenstein, P., & Bulik, C. (2019). Body dissatisfaction in adolescent boys. *Developmental Psychology*, 55(7), 1566–1578. <https://doi.org/10.1037/dev0000724>
- Beck, A. T., Jr., Steer, R. A., Brown, G. K., Jesús Sanz, Carmelo Vázquez, & Pearson Clinical and Talent Assessment. (2011). *Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II)* (Pearson Educación, S.A., Ed.). bit.ly/3EZTRkV
- Belmonte Cortés, S., De Diego Díaz Plaza, M., & Ruiz Lázaro, P. M. (2022). PREVENTION OF EATING DISORDERS IN SECONDARY EDUCATION CENTERS: *Rev Esp Nutr Comunitaria*, 28(3), 88–94. <https://doi.org/10.14642/RENC.2022.28.S3.5401>
- Cano, M. J. S., Val, V. A., Ruiz, J. P. N., Canals, J., & Martín, A. R. (2022). Characterization, epidemiology and trends of eating disorders: *Nutrición Hospitalaria*, 39(2), 8-15. <https://doi.org/10.20960/nh.04173>
- Canals, J., Arijá Val, V. (2002). Factores de riesgo y estrategias de prevención en los trastornos de la conducta alimentaria: *Nutrición Hospitalaria*, 39 (2), 16-26. <http://dx.doi.org/10.20960/nh.04174>
- Constaín, G. A., Ramírez, C. R., De Los Ángeles Rodríguez-Gázquez, M., Gómez, M. Á., Múnera, C. M., & Acosta, C. A. (2014). Validez y utilidad diagnóstica de la escala EAT-26 para la evaluación del riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en población femenina de Medellín, Colombia. *Atención Primaria*, 46(6), 283–289. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2013.11.009>
- Cortés, S. B., De Diego Díaz Plaza, M., & Lázaro, P. M. R. (2022). Prevention of eating disorders in secondary education centers. *Nutrición Hospitalaria*. 39(2), 86-92. <https://doi.org/10.20960/nh.04183>

DECRETO 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Garrote Roja, D., Palomares Ruiz A. (2011). Educación y Salud en la Adolescencia: Los Trastornos de Conducta Alimentaria. *Revista de la Facultad de Educación de Albacete*. 26, 1-16.

Gismero, E. (2002). EHS. Escala de Habilidades Sociales. TEA Ediciones S.A.

Gordon, R. S. (1983). An Operational Classification of Disease Prevention. *Public Health Reports (1974-)*, 98(2), 107–109. <http://www.jstor.org/stable/4627374>

Guerrero-Cuevas, B., Valero-Aguayo, L., Solano-Martínez, D., Priore-Molero, C., Perea-Barba, A., & Afán-De-Rivera, M. Á. (2022). Problemas alimentarios en adolescentes y su relación con la dieta en horario escolar. *Escritos De Psicología / Psychological Writings*, 15(1), 16–28. <https://doi.org/10.24310/espsiescpsi.v15i1.13679>

Heradstveit, O., Holmelid, E., Klundby, H., Søreide, B., Sivertsen, B., & Sand, L. (2019). Associations between symptoms of eating disturbance and frequency of physical activity in a non-clinical, population-based sample of adolescents. *Journal of Eating Disorders*, 7(9). <https://doi.org/10.1186/s40337-019-0239-1>

Institute of Medicine (US) Committee on Prevention of Mental Disorders; Mrazek PJ, Haggerty RJ, editors. *Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research*. Washington (DC): National Academies Press (US); 1994. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK236312/>

Jebeile, H., Gow, M. L., Baur, L. A., Garnett, S. P., Paxton, S. J., & Lister, N. B. (2019). *Treatment of obesity, with a dietary component, and eating disorder risk in children and adolescents: A systematic review with meta-analysis*. *Obesity Reviews*, 20(9), 1287–1298. <https://doi.org/10.1111/obr.12866>

Jorquera M (2008). *Un taller de prevención para los trastornos de la conducta alimentaria en la Comunidad Valenciana*. [Doctoral dissertation, Universitat de Valencia]. Servicio de Publicaciones.

Lázaro, P. M. R., Roncero, C. I., & Hornero, J. P. (2022). Self-esteem, self-image, and school bullying in eating disorders. *Nutrición Hospitalaria*. 38(2), 41-48. <https://doi.org/10.20960/nh.04177>

Liu, C., Tseng, M. M., Chang, C., Fang, D., & Lee, M. (2015). Comorbid psychiatric diagnosis and psychological correlates of eating disorders in dance students.

Journal of the Formosan Medical Association, 115(2), 113–120.

<https://doi.org/10.1016/j.jfma.2015.01.019>

Mora, M., et al., Penelo, E., Rosés, R., González, M. L., Espinoza, P., Devi, J., & Raich, R. M. (2016). Evaluación piloto de dos programas de prevención de trastornos alimentarios. Hallazgos preliminares sobre creencias desadaptativas relacionadas con los trastornos alimentarios. *Conductas Alimentarias*, 25, 51–57.

Organización Mundial de la Salud. (2019). Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud (11.a revisión).

<https://bit.ly/43jc5XS>

Plumed, J., Gimeno, N., Barberá, M., Ruiz, E., Conesa, L., Rojo-Bofill, L. M., Livianos, L., & Rojo, L. (2017). Burlas como factor de riesgo para conductas alimentarias anómalas: estudio prospectivo en una población adolescente. *Revista De Psiquiatría Y Salud Mental*, 12(1), 17–27.

<https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2017.06.007>

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Ruiz-Lázaro PM. Programa ZARIMA. Guía de Prevención de

Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L. y Lushene, R.E. (2011). STAI, Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo. TEA Ediciones S.A. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_2825

Stice, E. (2015). Interactive and Mediational Etiologic Models of Eating Disorder Onset: Evidence from Prospective Studies. *Annual Review of Clinical Psychology*, 12(1), 359–381. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815-093317>

Swanson, S. A., & Field, A. E. (2016). Commentary: Considerations for the use of registry data to study adolescent eating disorders. *International Journal of Epidemiology*, 45(2), 488–490. <https://doi.org/10.1093/ije/dyw084>

Toro, J., Vilardell, E. *Anorexia Nerviosa*. Barcelona: Martínez Roca.
trastornos de conducta alimentaria. Zaragoza. Gobierno de

10. Anexos.

ANEXO 1

AUTORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN ADOLESCENTES DE 3º ESO.

Programa de prevención orientado hacia la identificación de patrones irregulares relacionado con la alimentación y que es posible que este ligado a un trastornos de conducta alimentaria (TCA).

Yo, D/a. _____, con DNI _____ y domicilio en _____
tutor/a legal de _____, con DNI _____

por el presente documento acepto y confirmo que permito:

Participar de forma voluntaria en el programa.

Participar en las actividades del programa de prevención. Esta autorización es perceptiva para la realización de cualquier actividad relacionada con el programa. En consecuencia, el participante que no presente la autorización no participará en el desarrollo de la actividad.

Facilitar la información correspondiente para la correcta realización del programa.

Mantener la confidencialidad de los participantes en las diferentes actividades.

Presto libremente mi conformidad para participar en el “Programa de Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria para Educación Secundaria Obligatoria”

En Alicante a _____ de _____ de _____.

Firma del tutor/a legal:

ANEXO 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PROFESORADO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN ADOLESCENTES DE 3º ESO.

Yo, D/a. _____, con DNI _____ y domicilio en

•

tutor/a legal de _____, con DNI

•

por el presente documento acepto y confirmo que permito:

Participar de forma voluntaria en el programa.

Participar en las actividades del programa de prevención. Esta autorización es perceptiva para la realización de cualquier actividad relacionada con el programa. En consecuencia, el participante que no presente la autorización no participará en el desarrollo de la actividad.

Facilitar la información correspondiente para la correcta realización del programa.

Mantener la confidencialidad de los participantes en las diferentes actividades.

Acudir a las sesiones de formación en prevención de trastornos de la conducta alimentaria.

Presto libremente mi conformidad para participar en el “Programa de Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria para Educación Secundaria Obligatoria”

En Alicante a _____ de _____ de _____.

Firmado:

ANEXO 3
CUESTIONARIO EAT-26

Este cuestionario NO es un examen, NO hay respuestas buenas ni malas. Si en alguna pregunta no encuentras la respuesta que se ajuste exactamente a lo que piensas o haces, marca con una X la respuesta que más se le aproxime.

Nombre _____

Fecha de nacimiento (día/mes/año) ___/___/___ Fecha de diligenciamiento
_____.

PREGUNTA	NUNCA (0)	CASI NUNCA (0)	A MENUDO (1)	MUY A MENUDO (2)	SIEMPRE (3)
P01. Me angustia la idea de estar demasiado gorda.					
P02. Procuero no comer cuando tengo hambre.					
P03. La comida es para mí una preocupación habitual.					
P04. He sufrido crisis de atracones en las que tenía la sensación de no poder parar de comer.					
P05. Corto mis alimentos en pequeños trozos.					
P06. Conozco la cantidad de calorías de los alimentos que como.					
P07. Procuero no comer alimentos que contengan muchos carbohidratos (pan, arroz, papas, etc..)					
P08. Tengo la impresión de que a los demás les gustaría verme comer más.					
P09. Vomito después de comer.					
P10. Me siento muy culpable después de comer.					
P11. Me obsesiona el deseo de estar más delgada.					
P12. Cuando hago deporte pienso sobre todo en quemar calorías.					
P13. Los demás piensan que estoy demasiado delgada.					
P14. Me preocupa la idea de tener zonas gordas en el cuerpo y/o de tener celulitis.					
P15. Tardo más tiempo que los demás en comer.					
P16. Procuero no comer alimentos que tengan azúcar.					
P17. Como alimentos dietéticos.					

P18. Tengo la impresión de que mi vida gira alrededor de la comida.					
P19. Tengo un buen autocontrol en lo que se refiere a la comida.					
P20. Tengo la sensación de que los demás me presionan para que coma más.					
P21. Paso demasiado tiempo pensando en la comida.					
P22. No me siento bien después de haber tomado dulce.					
P23. Estoy haciendo dieta.					
P24. Me gusta tener el estómago vacío.					
P25. Me gusta probar platos nuevos, sabrosos y ricos en calorías. (*)					
P26. Después de las comidas tengo el impulso de vomitar.					

(*) Se puntúa por columna así: 3-2-1-0-0

Puntaje: ___ ___ ___

___ ___

Puntaje total: _____

Instrucciones:

- Escala autoaplicable
- Cinco opciones de respuesta
 - Puntuación: Respuestas de columna 1 y 2 ("Nunca" y "Casi nunca") con 0 puntos. Respuestas de columna 3 ("A menudo") con 1 punto. Respuestas de columna 4 ("Muy a menudo") con 2 puntos. Respuestas de columna 5 ("A menudo") con 3 puntos.
 - El ítem 25 se puntúa a la inversa: columna 1 con 3 puntos, columna 2 con 2 puntos, columnas 3 y 4 con 0 puntos.
 - Puntuación total es el resultado de la suma de las puntuaciones de los 26 ítems de la escala
 - Punto de corte de la escala es de 11 y más puntos.

ANEXO 4
CUESTIONARIO STAI

Parte del cuestionario de ansiedad estado-rasgo.

Instrucciones:

Abajo aparecen algunas expresiones que la gente usa para describirse a sí mismos. Lea cada frase y coloque una cruz en el casillero que indique como se siente ahora mismo o sea **EN ES MOMENTO**. No hay contestaciones buenas o malas. No utilice mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa

SUS SENTIMIENTOS AHORA.

	NADA (0)	ALGO (1)	BASTANTE (2)	MUCHO (3)
1.Me siento calmado.				
2.Me siento seguro.				
3.Estoy tenso.				
4.Estoy contrariado.				
5.Me siento cómodo (estoy a gusto).				
6.Me siento alterado.				
7.Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras.				
8.Me siento descansado.				
9.Me siento angustiado.				
10.Me siento confortable.				
11.Tengo confianza en mí mismo.				
12.Me siento nervioso.				
13.Estoy desasosegado.				
14.Me siento muy "atado" (como oprimido).				
15.Estoy relajado.				
16.Me siento satisfecho.				
17.Estoy preocupado.				
18.Me siento aturdido y sobreexcitado.				
19.Me siento alegre.				
20.En este momento me siento bien.				

ANEXO 5
CUESTONARIO BDI-II

Inventario de Depresión de Beck (BDI-2)

Nombre:.....Estado Civil.....

Edad:..... Sexo..... Ocupación

Educación:.....Fecha:.....

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido Si varios enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número más alto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 (cambios en los hábitos de Sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito)

Tristeza

- 0 No me siento triste.
- 1 Me siento triste gran parte del tiempo
- 2 Me siento triste todo el tiempo.
- 3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo.

Pesimismo

- 0 No estoy desalentado respecto del mi futuro.
- 1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo.
- 2 No espero que las cosas funcionen para mi.
- 3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar.

Fracaso

- 0 No me siento como un fracasado.
- 1 He fracasado más de lo que hubiera debido.
- 2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos.
- 3 Siento que como persona soy un fracaso total.

Pérdida de Placer

- 0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto.
- 1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo.

2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar.

3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar.

Sentimientos de Culpa

0 No me siento particularmente culpable.

1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber hecho.

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo.

3 Me siento culpable todo el tiempo.

Sentimientos de Castigo

0 No siento que este siendo castigado

1 Siento que tal vez pueda ser castigado.

2 Espero ser castigado.

3 Siento que estoy siendo castigado.

Disconformidad con uno mismo.

0 Siento acerca de mí lo mismo que siempre.

1 He perdido la confianza en mí mismo.

2 Estoy decepcionado conmigo mismo.

3 No me gusta a mí mismo.

Autocrítica

0 No me critico ni me culpo más de lo habitual

1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo

2 Me critico a mí mismo por todos mis errores

3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede.

Pensamientos o Deseos Suicidas

0 No tengo ningún pensamiento de matarme.

1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría

2 Querría matarme

3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo.

Llanto

0 No lloro más de lo que solía hacerlo.

1 Lloro más de lo que solía hacerlo

2 Lloro por cualquier pequeñez.

3 Siento ganas de llorar pero no puedo.

11 Agitación

- 0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual.
- 1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual.
- 2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto
- 3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o haciendo algo.

12 Pérdida de Interés

- 0 No he perdido el interés en otras actividades o personas.
- 1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas.
- 2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas.
- 3. Me es difícil interesarme por algo.

13. Indecisión

- 0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre.
- 1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones
- 2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones.
- 3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión.

14. Desvalorización

- 0 No siento que yo no sea valioso
- 1 No me considero a mi mismo tan valioso y útil como solía considerarme
- 2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros.
- 3 Siento que no valgo nada.

15. Pérdida de Energía

- 0 Tengo tanta energía como siempre.
- 1. Tengo menos energía que la que solía tener.
- 2. No tengo suficiente energía para hacer demasiado
- 3. No tengo energía suficiente para hacer nada.

16. Cambios en los Hábitos de Sueño

- 0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño.
- 1^a. Duermo un poco más que lo habitual.
- 1b. Duermo un poco menos que lo habitual.
- 2a Duermo mucho más que lo habitual.
- 2b. Duermo mucho menos que lo habitual
- 3^a. Duermo la mayor parte del día
- 3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme

17. Irritabilidad

- 0 No estoy tan irritable que lo habitual.
- 1 Estoy más irritable que lo habitual.
- 2 Estoy mucho más irritable que lo habitual.
- 3 Estoy irritable todo el tiempo.

18. Cambios en el Apetito

- 0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito.
- 1^a. Mi apetito es un poco menor que lo habitual.
- 1b. Mi apetito es un poco mayor que lo habitual.
- 2a. Mi apetito es mucho menor que antes.
- 2b. Mi apetito es mucho mayor que lo habitual
- 3^a . No tengo apetito en absoluto.
- 3b. Quiero comer todo el día.

19. Dificultad de Concentración

- 0 Puedo concentrarme tan bien como siempre.
- 1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente
- 2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo.
- 3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada.

20. Cansancio o Fatiga

- 0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual.
- 1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual.
- 2 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía hacer. hacer.
- 3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía

21. Pérdida de Interés en el Sexo

- 0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
- 1 Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo.
- 2 Estoy mucho menos interesado en el sexo.
- 3 He perdido completamente el interés en el sexo.

ANEXO 6
CUESTIONARIO RSE

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos tanto como los demás.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

2. Siento que tengo cualidades positivas.

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

3. En general, me inclino a pensar que soy un/a fracasado/a.

- Muy en desacuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de los demás.

- Muy en desacuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

5. Siento que no tengo mucho de lo que enorgullecerme.

- Muy en desacuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

6. Adopto una actitud positiva hacia mí mismo/a.

- Muy en desacuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

7. En conjunto, me siento satisfecho/a conmigo mismo/a.

- Muy en desacuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

8. Me gustaría tener más respeto por mí mismo/a.

- Muy en desacuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

9. A veces me siento ciertamente inútil.

- Muy en desacuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

10. A veces pienso que no sirvo para nada.

- Muy en desacuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

ANEXO 7
CUESTIONARIO EHS

Nombre:..... Estado Civil..... Edad:..... Sexo.....
Ocupación Educación:..... Fecha:.....

	A	B	C	D
1.A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido.				
2.Me cuesta telefonar a tiendas, oficinas,etc...				
3.Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado voy a la tienda a devolverlo.				
4.Cuando en un tienda atienden antes a alguien que entró después que yo, me callo.				
5.Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, paso un mal rato para decirle "NO".				
6.A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que dejé prestado.				
7.Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llama al camarero y pido que me la hagan de nuevo.				
8.A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto.				
9.Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir.				
10.Tiendo a guardar mis opiniones para mi mismo.				

11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería.				
12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro pedirle que se calle.				
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo, prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso.				
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga/o por teléfono, me cuesta cortarle.				
15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo negarme.				
16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal la vuelta, regreso allí a pedir el cambio correcto.				
17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.				
18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella.				
19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás.				
20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener que pasar por entrevistas personales.				
21. Son incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.				

22.Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi enfado.				
23.Nunca sé cómo “cortar” a un amigo que habla mucho.				
24.Cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona, me cuesta mucho comunicarle mi decisión.				
25.Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo.				
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor.				
27.Son muy incapaz de pedir a alguien una cita.				
28.Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi físico.				
29.Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en reuniones;etc..)				
30.Cuando alguien se me “cuela” en una fila, hago como si no me diera cuenta.				
31.Mu cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos justificados.				
32.Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio” para evitar problemas con otras personas.				
33.Hay veces que no sé negarme a salir con alguien que no me apetece pero que me llama varias veces.				

- A. No me identifico en absoluto.
- B. Más bien no tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ha ocurrido.
- C. Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúa así.
- D. Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos.

ANEXO 8

*PIRÁMIDE DE LOS
ALIMENTOS*

ANEXO 9

ANEXO 10

Forman dientes y huesos	pollo	TOCINO	sal	Proporcionan energía	pizza	COLESTEROL	plátano
chorizo	ESPINACAS	aceite de oliva	HIDRATOS de CARBONO	huevos	PATÉ o FOIE GRAS	chocolate	Vitamina K
fibros	Reserva energética	atún	mantequilla	lechuga	enzimas	JAMÓN SERRANO	GARBANZOS
Se acumulan en adipocitos	helado	Función plástica (Ej: músculo)	LENTEJAS	participan en impulsos nerviosos	mandarina	mejillones	miel
calamares	YODO	Imprescindibles para la vida	Patata	GLUCOSA	tomate	GRASAS SATURADAS	aceitunas
MERLUZA	ternera	ALMIDÓN	nueces	Aislante térmico	queso	Vitamina D	Hierro
Coca Cola	Función de defensa (anticuerpos)	bollera	AZÚCAR	Zanahoria	yogur	VITAMINA B ₁₂	pan
cadena de aminoácidos	salmon	ZUMO DE FRUTAS	cerveza	LECHE CON COLA CAO	aguacate	Protegen de los golpes	

EL JUEGO DE LOS CUADRITOS

- Cada jugador elegirá su marca de cuadrito:
 -
 -
 - El jugador que lleva más tiempo sin mirar el móvil comenzará a jugar, repasando en cada turno solo un lado de un cuadrito cualquiera.
 - Después, el turno pasará al otro jugador.
 - Cuando uno de los dos complete todos los lados de un cuadrito, escribirá su marca y averiguará los puntos que obtiene por él, anotando la puntuación en su libreta.
 - Cuando algún jugador obtiene un cuadrado, no pierde el turno y puede hacer otra raja.
 - Cuando ya no queden cuadritos libres, cada uno sumará todos sus puntos en la libreta, ganará quien más puntos obtenga! Tend en cuenta que algunos cuadritos no puntúan nada.
- PUNTUACIÓN:**
- TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON MINERALES: +0 PUNTOS
 - TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON VITAMINAS: +2 PUNTOS
 - TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON GLÚCIDOS: +4 PUNTOS
 - TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON PROTEÍNAS: +4 PUNTOS
 - TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON LÍPIDOS: +9 PUNTOS
- En alimentos, puede haber más de un nutriente (ver tablas de composición de alimentos). Un alimento se considerará rico en algún nutriente si tiene > 10 g por cada 100 g. Para las vitaminas, si alguna es ≥ 40 µg por cada 100 g.*

4	2	4+4	4	9	9	0	4
9	9+4	4+9	4	2	2	2	9
9+4+2	4+9	4	2+2	4	4+9+2	4	4+2
4	4+9+2	2	0	4	9	2	4
0	4	9+2	4+4	2	4+9	4	0
9	9+2	4+9+2	4	9	4	4+9	4
4	2	9	9+4+2	4+2	4	4	4+9
0	4+9	4+4	9	4	4		

EL JUEGO DE LOS CUADRITOS

- Cada jugador elegirá su marca de cuadrito:
 -
 -
 - El jugador que lleva más tiempo sin mirar el móvil comenzará a jugar, repasando en cada turno solo un lado de un cuadrito cualquiera.
 - Después, el turno pasará al otro jugador.
 - Cuando uno de los dos complete todos los lados de un cuadrito, escribirá su marca y averiguará los puntos que obtiene por él, anotando la puntuación en su libreta.
 - Cuando algún jugador obtiene un cuadrado, no pierde el turno y puede hacer otra raya.
 - Cuando ya no queden cuadrillos libres, cada uno sumará todos sus puntos en la libreta, ¡ganará quien más puntos obtenga! Tendrá en cuenta que algunos cuadrillos no puntúan nada.
- PUNTUACIÓN:**
- TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON MINERALES: +0 PUNTOS
 - TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON VITAMINAS: +2 PUNTOS
 - TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON GLUCIDOS: +4 PUNTOS
 - TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON PROTEINAS: +4 PUNTOS
 - TIENE O ESTÁ RELACIONADO CON LÍPIDOS: +9 PUNTOS
- En alimentos, puede haber más de un nutriente (ver tablas de composición de alimentos). Un alimento se considerará rico en algún nutriente si tiene > 10 g por cada 100 g. Para las vitaminas, si alguna es ≥40 µg por cada 100 g.

La etiqueta de Información Nutricional ¡Búscala y úsala!

Información que necesitas para tomar decisiones saludables a lo largo del día

Está en los envases de alimentos y bebidas

¡Úsala para comparar los alimentos!

Escoge los alimentos altos en nutrientes que debes consumir en mayor cantidad y bajos en nutrientes que debes consumir en menor cantidad.

Si consumes más calorías de las que quemas, aumentas de peso.

400 calorías o más por porción es un contenido alto; 100 calorías por porción es un contenido moderado.

Calorías

Fíjate en el tamaño de la ración en los envases de los alimentos.

La Información Nutricional está basada en **una porción**. Las porciones se indican en medidas comunes como tazas, onzas o unidades.

¡Un envase puede contener más de una porción! Si comes múltiples porciones, también multiplicas las calorías y los nutrientes.

Tamaño de la ración y raciones por envase

2 PORCIONES = CALORÍAS X 2

Datos de Nutrición

Tamaño por Porción (228 g)	Porciones por Envase: 2	
Calorías 250	Calorías de grasas 110	
Cantidad por Porción		
Grasa Total 12g	15%	
Grasa Saturada 3g	6%	
Grasa Trans 0g	0%	
Colecterol 30mg	6%	
Sodio 470mg	10%	
Carbohidrato Total 31g	6%	
Fibra Dietética 0g	0%	
Azúcares 5g	10%	
Proteínas 5g	10%	
Vitamina A	4%	
Vitamina C	2%	
Calcio	20%	
Hierro	4%	

Nutrientes

+ Nutrientes a consumir en mayor cantidad

Consumir el 100% VD de los siguientes:

- Calcio
- Fibra dietética
- Hierro
- Vitaminas A y C

- Nutrientes a consumir en menor cantidad

Consumir menos del 100% VD de los siguientes:

- Colecterol
- Grasa saturada
- Sodio

Para alcanzar estos objetivos, alimentate de forma variada incluyendo:

- frutas y verduras
- granos integrales
- leche y productos lácteos sin grasas o bajos en grasas
- carnes magras y aves
- huesos
- pescados y mariscos
- hortalizas y chícharos
- productos de soja
- y frutos secos y semillas sin sal

%VD

Usa el %VD para comparar los nutrientes de los alimentos.

El %VD está basado en los **Valores Diarios**: las cantidades de nutrientes que los estadounidenses de 4 años en adelante deben consumir cada día.

ANEXO 12

Ejemplos de etiquetas nutricionales que deben relacionar con ciertos alimentos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL/INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
VALORES MEDIOS/ MÉDIOS	por 100g	por porción/ porção de 31,5g	% IR*/DR*
VALOR ENERGÉTICO/ENERGIA	1026 kJ/242 kcal	323 kJ/76 kcal	4%
GRASAS/LÍPIDOS	1,3 g	0,39 g	1%
de las cuales/dos quais:			
- saturadas/saturados	0,2 g	0,06 g	1%
HIDRATOS DE CARBONO	48 g	15,2 g	6%
de los cuales/dos quais:			
- azúcares/açúcares	3,0 g	0,9 g	1%
FIBRA ALIMENTARIA/FIBRA	2,9 g	0,9 g	
PROTEÍNAS	8,1 g	2,5 g	5%
SAL	1,0 g	0,32 g	5%

Este envase contiene 26 porciones de 31,5g./Esta embalagem contém 26 porções de 31,5g.

IR*: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
DR*: Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal).

INGREDIENTES	
E	Harina de trigo, agua, levadura, aceite de girasol refinado (2,1%), azúcar, sal, masa madre inactiva de trigo, vinagre de alcohol, conservadores (E-282, E-200), harina de haba, emulgentes (E-471, E-481), gluten de trigo. Puede contener trazas de semillas de sésamo, soja y mostaza.
P	Farinha de trigo, água, levedura, óleo de girassol refinado (2,1%), açúcar, sal, massa lèveda inativa de trigo, vinagre de álcool, conservantes (E-282, E-200), farinha de fava, emulsificantes (E-471, E-481), glúten de trigo. Pode conter vestígios de sementes de sésamo, soja e mostarda.

BARRITAS DE CEREALES con chocolate blanco y frutos rojos BARRAS DE CEREALS com chocolate branco e frutos vermelhos		Información nutricional / Declaração nutricional	
	Por 100g	Por 1 Porción / porção (21,5 g)**	%
Valor energético / Energia	1701 kJ	366 kJ	4%
Grasas / Lípidos	9,4 g	2,0 g	3%
- de las cuales / dos quais saturados / dos quais saturados			
	4,0 g	0,9 g	5%
- de los cuales / dos quais azúcares / dos quais açúcares			
	27 g	5,8 g	6%
Fibra alimentaria / Fibra	3,8 g	0,8 g	
Proteínas	5,5 g	1,2 g	2%
Sal	0,43 g	0,09 g	2%

*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Porción = 21,5 g de Barrita de cereales con chocolate blanco y frutos rojos. Este embase contiene 6 porciones. / Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal). **1 porção = 21,5 g de Barra de cereais com chocolate branco e frutos vermelhos.

PRODUCTO DE ARROZ EXTRUSIONADO PRODUTO DE ARROZ EXTRUDADO		CONSERVACIÓN/CONSERVAÇÃO	
INGREDIENTES		Conservar en lugar fresco y seco. Guardar el envase un minuto antes de consumir.	
Arroz (98%), sal, antioxidante (extracto rico en tocoferoles). Puede contener trazas de soja, leche.		Conservar em local fresco e seco. Guardar o pacote individualmente um minuto antes de consumir.	
	100 g	31 g	
Energético/Energia	1537 kJ	476 kJ	
Grasas/Lípidos	2,8 g	0,9 g	
de las cuales/dos quais:			
- saturadas/Saturados	0,6 g	0,2 g	
Hidratos de Carbono	75 g	23 g	
de los cuales/dos quais:			
- Azúcares/Açúcares	1,0 g	0,3 g	
Fibra alimentaria/Fibra	1,7 g	0,5 g	
Proteínas	8,5 g	2,6 g	
Sal	1,4 g	0,45 g	

Fabricado por: CEREALTO FOODS CORPORATE S.L.U. Avenida de Burgos 29 34200 Venta de Baños, Palencia. España/Espanha

Consumir preferentemente antes del fin de/Lote. (ver envase).
Consumir de preferência antes do fim de/Lote. (ver embalagem).

Cuando se trata de una alimento sin etiqueta, la representaremos de esta forma. Podrán rellenar las casillas en blanco con el nombre el alimento.				
Vegetal	Calorías (por 100g)	Carbohidratos (g)	Proteínas (g)	Fibra (g)
	77	17	2	2.2
	41	10	0.9	2.8
	34	7	2.8	2.6

ANEXO 13

Anuncio 1

Old-Spice-“The man Yoour Man Could Smell Like”
En este anuncio se presenta la figura masculina como fuerte, dominante y atractivo. Las mujeres, retratadas como admiradoras pasivas
https://youtu.be/owGykVbfgUE

Anuncio 2

“The Perfect Body” (2014)-Victiria´s Secret
Esta campaña promueve el ideal de belleza siendo excesivamente delgado.
https://www.youtube.com/watch?v=Lc2algZ8foY

Anuncio 3

“Are You Beach Body Ready?”(2015)- Protein Wrold
Muestra modelos delgadas acompañado de un eslogan de campaña que cuestiona si estas lista para la playa. Las mujeres de este anuncio promueven un ideal de belleza irreal.
https://www.youtube.com/watch?v=g5p1TETlulo

Anuncio 4

“What Will You Gain When You Lose?”- Special K
Este anuncio se centra en la pérdida de peso con el objetivo para finalmente conseguir la felicidad.
https://www.youtube.com/watch?v=R8iz5C7EN5A

ANEXO 14

MITOS Y VERDADES SOBRE LOS TCA

- Las personas con TCA son extremadamente delgadas.
- Comer en exceso siempre es una forma de Bulimia.
- El TCA es una elección personal, tú decides que te pase.
- Las personas con TCA pueden detener el trastorno cuando ellas quieran.
- Los TCA es solamente tener problemas con la comida y ya está.
- Las personas que padecen trastorno de conducta alimentaria es porque sólo quieren perder peso.
- Recuperarse de un TCA es fácil, sólo tienes que comer más.
- La mujeres sufren más TCA que los hombres.
- La sociedad actual no afecta en el desarrollo de TCA.
- Los TCA solo se dan en adolescente nunca se dan en adultos.
- Una persona con TCA no puede volver a comer normal nunca más.
- Una persona con TCA puede parecer saludable por fuera, pero estar luchando una batalla dolorosa por dentro.
- La gente con TCA lo hace para llamar la atención.
- Si no hay un cambio drástico en el cuerpo, no hay problema de alimentación.
- El 20% de las personas con TCA pueden morir como resultado de complicaciones relacionadas con el trastorno.

ANEXO 15

Estas son algunas de las fotos que podríamos enseñarles a los alumnos para la correcta realización de la actividad.

ANEXO 17

ANEXO 18

Formulario de satisfacción para los alumnos que han asistido y realizado el “Programa de Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria para Educación Secundaria Obligatoria”.

¿Te ha gustado participar en el programa de prevención de TCA?

- Mucho
- Bastante
- Poco
- Nada

¿Crees que las actividades han sido interesantes?

- Sí, mucho
- Un poco
- No mucho
- Nada

¿Has aprendido cosas nuevas sobre alimentación, autoestima y relaciones sociales?

- Sí, muchas
- Algunas
- Pocas
- Ninguna

¿Cuál de los módulos tratados durante el programa te ha gustado más?

- Crear un clima de confianza
- Educación alimentaria
- Autoestima y autoconcepto
- Habilidades sociales

¿En qué módulo crees que aprendiste más?

- Crear un clima de confianza
- Educación alimentaria
- Autoestima y autoconcepto
- Habilidades sociales

¿Qué actividad te ha parecido más divertida o útil?

_____.

Después del programa, ¿sientes que sabes cómo cuidar mejor tu alimentación y tu cuerpo?

- Sí
- Más o menos
- No

¿Te sientes más seguro/a contigo mismo/a después de las actividades?

- Sí
- Más o menos
- No

¿Crees que ahora entiendes mejor lo que son los TCA y cómo evitarlos?

- Sí
- Más o menos
- No

¿Te gustaría que se hicieran más programas como este?

- Sí
- No
- No sé

¿Qué mejorarías del programa? (Escribe lo que quieras/sientas)

CEU

¿Te gustaría añadir algo más?

ANEXO 19

Formulario de satisfacción para el profesorado que haya participado en el curso de formación perteneciente al “Programa de Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria para Educación Secundaria Obligatoria”.

¿La formación te proporcionó los conocimientos necesarios sobre los TCA?

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

¿Considera que los contenidos de la formación fueron adecuados y actualizados?

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

¿Te sentiste preparado/a para aplicar las actividades con el alumnado tras la formación?

- Sí, completamente
- Parcialmente
- No mucho
- En absoluto

¿La duración y organización te han parecido adecuadas?

- Sí
- Más o menos
- No

¿Las actividades propuestas fueron adecuadas para el nivel del alumnado?

- Sí

Parcialmente

No

¿El material didáctico fue útil y suficiente?

Sí

Parcialmente

No

¿Percibiste una mejor actitud o conocimiento del alumnado tras las sesiones?

Claramente sí

En parte

No

En una escala del 1-10 ¿cómo valoras el programa de prevención? (1= muy deficiente; 10= excelente)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Consideras que este tipo de programas deberían continuar impartándose en el centro?

Sí

Me es indiferente

No

¿Recomendarías esta formación a otros docentes?

Sí

No

No sé

¿Qué aspectos mejorarías del programa?

¿Quieres añadir una sugerencia, experiencia o comentario?

ANEXO 20

Cuestionario de Satisfacción para padres que hayan asistido y participado en el curso de formación del “Programa de Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria para Educación Secundaria Obligatoria”.

¿Te parecieron útiles las sesiones sobre prevención de los TCA?

- Sí mucho
- Bastante
- Poco
- Nada

¿La información te pareció fácil y clara de entender?

Totalmente de acuerdo

- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

¿El número de sesiones y la duración de cada uno fueron adecuados?

Totalmente de acuerdo

- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

¿Los temas tratados respondieron algunas de tus dudas o necesidades como madre/padre?

- Sí
- Más o menos
- No

¿Consideras importante que los centros trabajen la prevención en TCA en alumnos tan jóvenes?

- Sí
- Parcialmente

No

¿Te sientes más identificado para identificar señales de alerta en tu hijo/a?

Sí

Parcialmente

No

¿Te resultó útil la información para ayudar a tu hijo desde casa?

Mucho

Algo

Poco

Nada

En una escala del 1-10 ¿cómo valoras el programa de prevención? (1= muy deficiente; 10= excelente)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Recomendarías este programa a otras familias?

Sí

No sé

No

¿Qué aspectos mejorarías del programa?

¿Quieres añadir una sugerencia, experiencia o comentario?
